

**З ІСТОРІЇ ПЕРЕМІЩЕНЬ КУЛЬТУРНИХ
ЦІННОСТЕЙ ІЗ ЗІБРАНЬ КИЇВСЬКИХ МУЗЕЇВ
ПІД ЧАС ТА ПІСЛЯ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ
(1941–1959)**

Тетяна Себта

**FROM THE HISTORY OF TRANSFERS OF CULTURAL
TREASURES FROM COLLECTIONS OF KYIV MUSEUMS
DURING AND AFTER THE NAZI OCCUPATION
(1941–1959)**

Tetiana Sebta

The essay reviews all kinds of organized transfers of cultural treasures from the collections of Kyiv museums during and after the Nazi occupation (1941–1959). In particular, the number of the lost works of art is given, which were taken for temporary use from three art museums – the State Museum of Western and Eastern Art in Kyiv (now the Bohdan and Varvara Khanenki National Museum of Art), the Kyiv State Museum of Russian Art (now the Kyiv National Art Gallery) and the State Museum of Ukrainian Art (now the National Art Museum of Ukraine). The evacuation routes of the collections of Kyiv museums to the West, which were under the direct control of the German civil administration, are considered, in particular the routes Kyiv–Krakow–Höchstädt–Munich, Kyiv–Rivne–Königsberg–Weimar and Kyiv–Kam’ianets-Podil’skyi–Königsberg–Wehlau–Wildenhoff and if possible a qualitative and quantitative summary of the taken out collections and works of art is determined. When considering post-war restitution, attention is focused on the facts of non-return of particular items and collections from the National Museum of the History of Ukraine, the National Conservation Area “St. Sophia in Kyiv” to their prewar storage locations.

Keywords: National Museum of the History of Ukraine, National Art Museum of Ukraine, National Conservation Area “St. Sophia in Kyiv”, Khanenki Museum, Kyiv National Art Gallery, restitution, photo library, archaeological collections.

Гітлерівська окупація України спричинила не лише людські жертви, руйнування, а й втрати культурних цінностей. Втрачені культурні надбання умовно можна розділити на такі, що втрачені безповоротно, насамперед внаслідок бойових дій, та ті, що втрачені внаслідок організованого вилучення їх з місць постійного зберігання і переміщення в інше місце. Був ще третій вид втрат культурних цінностей – це мародерство або викрадення. Цей вид втрат прослідкувати досить важко, адже мародери і злодії розписок чи інших документів не залишали. Але скидати його з рахунку не можна і потрібно окремо досліджувати¹.

У самій темі переміщення культурних цінностей у роки окупації вирізняються три великі аспекти – взяття творів/предметів мистецтва у тимчасове користування (за класифікацією С. Кота – приховане мародерство²), вивезення німецькими інституціями на захід культурних цінностей, та тісно пов'язана з ними повоєнна реституція культурних цінностей. Дослідження всіх трьох аспектів та порівняння їхніх результатів дасть змогу встановити, на якому етапі переміщення були втрачені ті або інші культурні цінності, що у подальшому полегшить їхні пошуки, можливе виявлення і повернення.

Виходячи з цієї перспективи, наше дослідження має на меті комплексно розглянути і зафіксувати всі відомі факти вилучення та переміщення культурних цінностей з музейних зібрань м. Києва у роки нацистської окупації та їхнього (не)повернення після війни.

Джерельна база. Історіографія

Під час нацистської окупації Київ входив до складу Райхскомісаріату Україна (1941–1944), окупаційної адміністративно-територіальної одиниці нацистської Німеччини, утвореної 20 серпня 1941 р.³

¹ До складної теми мародерства найближче підійшов Сергій Кот, який розглянув випадки організованого вилучення, прихованого (вилучення у тимчасове користування) та неприхованого мародерства в музеях на окупованій території: С. КОТ, *Мародерство як фактор розграбування, вивезення та знищення культурних цінностей на окупованій території України під час Другої світової війни (1941–1944 рр.)*, [у:] “Краєзнавство”, 2010, № 1–2, с. 30–41.

² *Ibid.*, с. 33–36.

³ *Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні 1941–1944 рр.: 36 док. і матеріалів*, Київ, 1963, с. 30–31.

зі столицею у м. Рівне. Всі переміщення культурних цінностей з цієї території, у тому числі Києва, пов'язані між собою і мають однакову історію, оскільки тут, у Райхскомісаріаті Україна (далі **РКУ**), діяли одні й ті самі актори, чинною була одна й та сама наказово-розпорядча база, однаковими були маршрути переміщення музейних цінностей на захід у 1943–1944 рр. та їхньої реституції по війні.

На сьогодні маршрути вивезення музейних збірок з РКУ на захід та реституції після війни, місця їхньої концентрації, чи то пак переховування, вже досить добре висвітлені українськими та зарубіжними істориками⁴. Окремо слід виділити фундаментальну монографію Сергія Кота, присвячену питанням повернення і реституції українських культурних цінностей у ХХ – початку ХХІ ст.⁵, де п'ятий – сьомий розділи висвітлюють переміщення культурних цінностей України у роки Другої світової війни, їхні втрати та післявоєнну реституцію як у радянські часи, так і в незалежній Україні.

⁴ П. К. ГРИМСТЕД, *Доля українських культурних цінностей під час Другої світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв / За участю Г. Боряка, 2-е вид.*, Львів, 1992; “*Betr.: Sicherstellung*”: *NS-Kunstraub in der Sowjetunion*. Hrsg. W. Eichwede, U. Hartung, Bremen, 1998; *Verschleppt und verschollen: Eine Dokumentation deutscher, sowjetischer und amerikanischer Akten zum NS-Kunstraub in der Sowjetunion (1941–1948)*. Hrsg. U. Hartung, Bremen, 2000; *Корпус магдебурзьких грамот українським містам: Два проекти видань 20-х – 40-х років ХХ століття*. Упоряд. В. Андрейцев, В. Ульяновський, В. Короткий, Київ, 2000; P. K. GRIMSTED, *Trophies of War and Empire: The Archival Heritage of Ukraine, World War II, and the International Politics of Restitution*, Cambridge: MA, 2001; M. J. KURTZ, *America and the Return of Nazi Contraband: The Recovery of Europe's Cultural Treasures*. Cambridge, 2006; R. H. SEITZ, *Das Fürstliche Renaissanceschloß zu Höchstädt a.d. Donau – seine Baugeschichte und seine (ost)europäische Bezüge*, Weissenhorn, 2009; Т. РАДІЄВСЬКА, Т. СЕБТА, С. СОРОКІНА, *Документи свідчать: вивезення на Захід збірок Крайового музею до- і ранньої історії в Києві у 1943–1945 рр.*, [у:] “Український археографічний щорічник”. Нова серія, вип. 21/22, Київ, 2018, с. 799–860; Т. РАДІЄВСЬКА, Т. СЕБТА, С. СОРОКІНА, *3 історії збирань Національного музею історії України: переміщення на Захід та реституція збірок у 1943–1948 рр.*, [у:] “Науковий вісник Національного музею історії України”, 2018, № 3, с. 15–52.

⁵ С. КОТ, *Повернення і реституція культурних цінностей у політичному та культурному житті України (ХХ – поч. ХХІ ст.)*, Київ, 2020, 1020 с.

Названі дослідження спиралися на такі відомі інформативні масиви джерел, як архіви підрозділів Оперативного штабу райхсляйтера Розенберга⁶ (далі **ЕРР**), Крайового управління архівів, бібліотек і музеїв⁷ (далі **КУАБМ**), створеного 7 грудня 1942 р. при райхскомісарі України⁸, Картотеку власності мистецьких об'єктів (Property Cards Art)⁹ Мюнхенського центрального збірного пункту (1945–1951), організованого для збереження, ідентифікації, атрибуції та реституції виве-

⁶ Т. М. СЕБТА, *Київська частина матеріалів Айнзацштабу рейхсляйтера Розенберга*, [у:] “Архіви України”, 1997, № 1–6, с. 53–73; *Картотека “Z” Оперативного штабу “Рейхсляйтер Розенберг”: цінности культури на окупированных территориях России, Украины и Белоруссии: 1941–1942. Сост. М. Бойцов, Т. Васильева*, Москва, 1998; Н. КАШЕВАРОВА, Н. МАЛОЛЕТОВА, *Деятельность Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга в оккупированной Европе в период Второй мировой войны: Справочник-указатель архивных документов из Киевских собраний*, Киев, 2006; Р. К. Grimsted, *Reconstructing the Record of Nazi Cultural Plunder. A Survey of the Dispersed Archives of the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR)*, Amsterdam, 2011; Н. КАШЕВАРОВА, *Діяльність Оперативного штабу Розенберга з вивчення нацистами “східного простору” (1940–1945)*, ч. I: *Джерелознавче дослідження*, Київ, 2014; idem, ч. II: *Документи*, Київ, 2014.

⁷ М. ДУБИК, *Схема справ Крайового управління архівами, бібліотеками та музеями при Рейхскомісаріаті України (1944 р.)*, [у:] “Архіви України”, 1995, № 1–3, с. 35–41; Т. М. СЕБТА, *Крайове управління архівів, бібліотек і музеїв при райхскомісарі України: історичний нарис*, [у:] “Архіви України”, 2009, № 3–4, с. 111–127.

⁸ *Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни. Дослідження. Документи. Упоряд. Т. М. Себта, Р. І. Качан*, Київ, 2016, с. 733–734.

⁹ Bundesarchiv (BArch) / В-323/647–729. Картотека власності мистецьких об'єктів складається з двох однотипних картотек: реституційної – 65573 карток (BArch/В-323/647–694) та систематичної – 55024 карток (BArch/В-323/695–729). Реституційна картотека повністю відсканована і доступна на інтернет-порталі Історичного музею Німеччини (www.dhm.de/datenbank/ccp), а копія розділу “СРСР” (5152 картки) систематичної картотеки зберігається в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Картки з розділу “СРСР” стосуються музеїв та інших закладів культури сучасних України (2030 карток), Росії (1213 карток) і Білорусі (314 карток). Майже третину карток (1595 картки) цього розділу позначено як “СРСР: Невідомий власник”.

зених нацистами культурних цінностей з окупованих країн¹⁰. Найбільший комплекс архівів ЕРР (ф. 3674, ф. 3676, оп. 1–3) та архів КУАБМ (ф. 3206, оп. 5) зберігаються в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління (далі **ЦДАВО**) України. Незважаючи на численні джерелознавчі дослідження цих документальних масивів, їхні публікації¹¹, вони містять ще багато невідомих науці документів з різних аспектів культурної політики нацистів на території України, зокрема РКУ, а також історії діяльності музеїв у роки нацистської окупації та переміщення культурних цінностей. Саме ці архіви склали основу джерельної бази даного дослідження.

Переміщення культурних цінностей у 1941–1943 рр.

Взяття у тимчасове користування

В архіві КУАБМ компактно зберігається комплекс документів щодо вилучення творів мистецтва з київських музеїв у т. зв. тимчасове користування різними німецькими установами та високопосадовцями – ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 5, спр. 20. Цей комплекс документів, який складають розписки про вилучення у тимчасове користування творів мистецтва, був детально проаналізований і введений у науковий обіг авторкою даної статті¹². Також в українській історіографії є вже достатня кількість досліджень щодо долі українських

¹⁰ Т. М. СЕБТА, *Мюнхенська систематична Картотека власності мистецьких об'єктів (1945–1952): перспективи дослідження повоєнної реституції українських культурних цінностей*, [у:] *Загартована історією. Ювілейний збірник на пошану професора Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження: Зб. наук. праць. Упоряд. В. Піскун*, Київ, 2013, с. 221–236; I. LAUTERBACH, *Der Central Collecting Point in München: Kunstschutz, Restitution, Neubeginn*, Berlin–München, 2015.

¹¹ *Бібліотеки Києва під час нацистської окупації: Дослідження. Анотований покажчик. Публікація документів. Упоряд. Л. А. Дубровіна, Н. І. Малолетова*, Київ, 2004, 814 с.; Н. КАШЕВАРОВА, *Діяльність Оперативного штабу Розенберга з вивчення...*, ор. cit., ч. II: *Документи...*, ор. cit.; *Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни. Дослідження. Документи. Упоряд. Т. М. Себта, Р. І. Качан*, Київ, 2016, 1200 с.

¹² Т. СЕБТА, *Вилучення у тимчасове користування творів мистецтва з київських художніх музеїв під час нацистської окупації*, [у:] *“Український археографічний щорічник”*. Нова серія, Київ, 2020, вип. 23–24, с. 453–504.

і зокрема київських музеїв під час війни. Це у першу чергу поки що єдине фундаментальне дослідження, яке, на жаль, існує у форматі дисертації – “Музеї України під час Другої світової війни (1939–1945 рр.)” М. Ткаченка¹³. Автор детально розглянув питання евакуації українських музеїв влітку та восени 1941 р., політику нацистів щодо музеїв на окупованій території, вивезення ними у 1943 р. музейних цінностей на захід, підвів підсумок втрат музеїв під час війни. Практику вилучення музейних цінностей у тимчасове використання, як один зі шляхів пограбування музеїв, автор лише назвав, але не підвів підсумок, до яких конкретних втрат вона призвела.

Діяльність київських музеїв під час окупації і зокрема політику і практику нацистської цивільної окупаційної влади щодо них, вивезення нею музейних цінностей висвітлювали О. Рославець¹⁴, П. Грімстед¹⁵, Т. Себта¹⁶, С. Сорокіна, О. Завальна, Т. Радієвська¹⁷ та ін. О. Рославець і П. Грімстед наводили приклади взяття у тимчасове користування творів мистецтва з Музею західного та східного мистецтва (нині Національний музей мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків) та

¹³ М. І. ТКАЧЕНКО, *Музеї України під час Другої світової війни (1939–1945 рр.). Дис. ... канд. іст. наук*, Київ, 1996.

¹⁴ О. РОСЛАВЕЦЬ, *Київський музей західного і східного мистецтва у роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.*, [у:] “Ханенківські читання”, 2002, вип. 4, с. 86–95.

¹⁵ P. K. GRIMSTED, *Art and Icons Lost in East Prussia: The Fate of German Seizures from Kyiv Museums*, [у:] “Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”, Bd. 61, 2013, Heft 1, S. 47–91; P. K. GRIMSTED, *Nazi-Looted Art from East and West in East Prussia: Initial Findings on the Erich Koch Collection*, [in:] “International Journal of Cultural Property”, 2015, vol. 22, p. 7–60.

¹⁶ Т. М. СЕБТА, *Києво-Печерська Лавра на початку Німецько-радянської війни та під час нацистської окупації (1941–1943)*, [у:] *Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни...*, op. cit., с. 13–92.

¹⁷ С. СОРОКІНА, О. ЗАВАЛЬНА, *Німецький археолог доктор Пауль Грімм і створення у Києві Музею до- і ранньої історії у 1942 році*, [у:] “Наукові записки. Зб. праць молодих вчених та аспірантів”, Київ, 2014, т. 28, с. 440–464; С. СОРОКІНА, О. ЗАВАЛЬНА, Т. РАДІЄВСЬКА, *Діяльність Музею до- і ранньої історії в Києві у 1942–1943 рр. (за матеріалами НМГУ)*, [у:] *Археологія & Фортифікація України, Кам’янець-Подільський*, 2015, с. 288–295; Т. РАДІЄВСЬКА, Т. СЕБТА, С. СОРОКІНА, *Документи свідчать: вивезення на Захід...*, op. cit., с. 799–860.

Музею російського мистецтва (нині Київська національна картинна галерея). О. Рославець назвала загальну кількість вилучених за розписками з Музею західного та східного мистецтва творів живопису – 87 картин¹⁸, а П. Грімстед – 78 картин з того ж музею¹⁹. Насправді було вилучено 96 картин (див. табл. 1). Втрати у роки війни Київської національної картинної галереї та Національного музею мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків відображені у каталогах втрачених творів мистецтва під час Другої світової війни²⁰ та розміщені на сайті “Lost Art”²¹. У каталогах однак не вказано, як був втрачений той чи інший твір мистецтва – вивезений чи взятий у тимчасове користування.

Напередодні нападу Німеччини на СРСР у Києві було 14 музеїв, не рахуючи галузевих. Три центральних – *Центральний музей Т. Г. Шевченка*, нині Національний музей Тараса Шевченка, *Центральний історичний музей ім. Т. Г. Шевченка* (далі **ЦІМ**), нині Національний музей історії України, *Центральний антирелігійний музей УРСР* (далі **ЦАРМ**), нині правонаступник Національний заповідник “Києво-Печерська Лавра”; три художніх – *Музей російського мистецтва* (далі **МРМ**), нині Київська національна картинна галерея, *Музей західного та східного мистецтва* (далі **МЗСМ**), нині Національний музей мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків, *Державний музей українського мистецтва* (далі **ДМУМ**), нині Національний художній музей України; три природничих музеї АН УРСР – *Геологічний музей*, *Зоологічний музей* і *Музей ботаніки*; а також *Державний архітектурно-історичний заповідник “Софійський музей”*, нині Національний заповідник “Софія Київська”, *Будинок-музей Т. Г. Шевченка*, нині філія Національного музею Тараса Шевченка, *Театраль-*

¹⁸ О. РОСЛАВЕЦЬ, *Київський музей західного і східного мистецтва...*, op. cit., с. 89.

¹⁹ Р. К. GRIMSTED, *Art und Icons Lost in East Prussia...*, op. cit., p. 56.

²⁰ *Каталог произведений Киевского музея русского искусства, утраченных в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (живопись, графика)*. Сост. М. Д. Факторович, Е. И. Ладыженская, Киев, 1994; *Catalogue of Works of Western European Painters Lost During Second World War*, Kyiv, 1998.

²¹ *Електронна база даних “Lost Art”*. <http://www.lostart.de>. За ключовим словом, наприклад “Kyiv”, завантажуються дані вище названих каталогів.

ний музей, нині Державний музей театрального, музичного та кіномистецтва України, *Державна українська художня виставка і Музей Леніна* – два останні заклади вже не існують²².

З утвердженням у Києві німецької окупаційної влади, спочатку військової – з 19 вересня 1941 р., а потім цивільної – з 1 грудня 1941 р.²³, музеї підпорядковувалися відділу культури та освіти Київської міської управи. 1 січня 1942 р. частина музеїв перейшла у підпорядкування німецької цивільної влади – генералкомісару Київської генеральної округи. Це були: Музей західного та східного мистецтва (перейменованій на Музей західноєвропейського мистецтва), Музей російського мистецтва, Державний музей українського мистецтва, Софійський собор та Кирилівська церква²⁴. 13 січня 1942 р. МРМ та ДМУМ були об'єднані в “Музей східноєвропейського мистецтва”. Його директором була призначена П. Кульженко (директор МРМ), заступником – І. Волянський (директор ДМУМ)²⁵. Заступник директора МЗСМ фольксдойче О. Гейбель стала референтом у справах мистецтва та музеїв при генеральному комісарі²⁶. Така структура київських художніх музеїв діяла до 1 березня 1943 р., коли був утворений Крайовий музей Києва, що підпорядковувався Крайовому управлінню архівів, бібліотек та музеїв при райхскомісарі України. Крайовий музей об'єднав всі три музеї, які стали його відділами: 1) західноєвропейського мистецтва (МЗСМ); 2) східноєвропейського мистецтва (МРМ); 3) українського мистецтва (ДМУМ)²⁷.

Взяття музейних експонатів у тимчасове користування найбільше торкнулося художніх музеїв міста, звідки на підставі розписок бралися твори образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва для прикрашення службових та приватних приміщень високопостав-

²² Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі ЦДАВО України), ф. 318, оп. 1, спр. 1426, арк. 3–4; ДАКО, ф. Р-2356, оп. 6, спр. 173, арк. 23.

²³ Т. М. СЕБТА, *Перейменування вулиць Києва у 1941–1944 рр.: причини, особливості та наслідки*, [у:] *Джерела локальної історії. Культурний побут городян XVIII – першої половини XX ст.: Зб. наукових праць*, Київ, 2013, с. 507, 516.

²⁴ *Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни...*, оп. cit., с. 686–687.

²⁵ Ibid., с. 691–692.

²⁶ Ibid., с. 689, 692.

²⁷ Т. М. СЕБТА, *Крайове управління архівів, бібліотек і музеїв...*, оп. cit., с. 115.

лених німецьких чиновників та військових. З інших музеїв вилучалися у тимчасове користування, інколи без розписок, стильні меблі, меблеві гарнітури, цінні речі домашнього вжитку, які становили у більшості своїй обстановку робочих кабінетів, музейних бібліотек або експозиційних залів. Так, у грудні 1941 р. окупантами були забрані з Центрального музею Т. Шевченка у тимчасове користування всі стильні меблі – 9 гарнітурів та цінні речі, як то: канделябри, камінний годинник, шовкові завіси, столи з червоного дерева і карельської берези та частина ваз²⁸. З Центрального історичного музею, який у 1942–1943 рр. називався Крайовий музей до- і ранньої історії (включав також археологічні збірки ЦАРМ, Інституту археології та Інституту геологічних наук АН УРСР²⁹), його директор проф. Р. Штампфус взяв для своєї квартири кращі меблі та картини³⁰.

Основна увага представників німецької військової, поліційної, а згодом і цивільної влади була звернута до МЗСМ і МРМ. Попри евакуацію на схід вони володіли на момент окупації цінними збірками живопису, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва, які притягували увагу багатьох відвідувачів, представників окупаційної влади. Вилучення з музеїв у тимчасове користування предметів мистецтва розпочалося у другій половині жовтня 1941 р.

Цю практику С. Гіляров, директор МЗСМ під час окупації, описав так: *“Уже в ноябре [вірно жовтні – Т. Себта] 1941 года начались изъятия из музея отдельных вещей. Производились эти изъятия различными учреждениями и лицами по полномочиям и разрешениям высшего начальства (голови управы, генералкомиссариата, управления архивов и т.д.) [...] Изъятия оформлялись официальными расписками стандартного типа, как временное позаимствование (leihweise)*. Расписки эти составлялись в двух экземплярах; один экземп[ляр] оставался в делах музея, другой выдавался на руки получателю вещей [...] Однако после освобождения г. Киева в сохранившихся материалах*

²⁸ Центральний державний архів громадських об’єднань та українціки (далі ЦДАГО), ф. 166, оп. 3, спр. 199, арк. 31.

²⁹ С. СОРОКІНА, О. ЗАВАЛЬНА, Т. РАДІЄВСЬКА, *Діяльність Музею до- і ранньої історії в Києві...*, ор. cit., с. 289.

³⁰ Государственный архив Российской Федерации (далі ГАРФ), ф. Р-7021, оп. 116, д. 282, л. 3.

* leihweise (нім.) – позичково.

канцелярії музею не оказалось почти никаких документов[,] относящихся к периоду оккупации. Исчезли, между прочим, и все расписки о вышеупомянутых “заимообразных” изъятиях”³¹.

Ці розписки, як зазначалося вище, у повному обсязі зберігаються нині в архіві КУАБМ (ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 5) у справі № 20. Так само там містяться розписки, надані іншим музеям. Дванадцять з них дублюються у судовій справі П. Кульженко у вигляді карток, в які вносилися дані про запозичені речі з МРМ³². Аналіз цього комплексу джерел дозволив встановити кількісні дані взяття творів образотворчого мистецтва і предметів декоративно-ужиткового мистецтва у тимчасове користування та почасті їхнього повернення у музей.

Таблиця 1. Порівняння вилучення предметів мистецтва у тимчасове користування з музеїв Києва та їхнього повернення (1941–1943)³³

Назва музею	Вилучено: вид твору мистецтва, кількість (дата)	Повернуто
МЗСМ	96 картин, 12 графічних ескізів О. Пащенко, 1 скульптура, 17 одиниць декоративно-прикладного мистецтва та 6 кольорових репродукцій (21–27.10.1941, 26.11.1941, 12.12.1941, 20.12.1941, 26.01.1942, 14.03.1942, 3.07.1942, 21–22.08.1942, 22.12.1942)	43 картини (39 під час окупації, 4 після)

³¹ Доповідна записка С. Гілярова від 1.10.1944 р. “Приложение к материалам о похищенных гитлеровцами художественных ценностях Музея западного искусства” (ГАРФ, ф. Р-7021, оп. 116, д. 250, л. 33–34).

³² Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі ГДА СБУ), ф. 60, спр. 74305-ФП, т. 2, арк. б/№ (картки).

³³ Т. СЕБТА, *Вилучення у тимчасове користування...*, op. cit., с. 465–485.

МРМ	37 картин, 33 одиниці декоративно-ужиткового мистецтва, 2 предмети меблів, 1 килим (26.01.1942, 10.02.1942, 14.03.1942, 2.07.1942, 4.07.1942, 10.07.1942, 3.07.1943, 28.07.1943)	17 картин (15 під час окупації, 2 після), 4 вази під час окупації
МУМ	9 килимів, один меблевий гарнітур (23.10.1941, 24.10.1941, 28.07.1943)	дані відсутні

Евакуація Лаврських музеїв та розподіл їхнього майна (1942–1943)

Другий аспект нашого дослідження також пов'язаний з історією київських музеїв під час нацистської окупації, зокрема тих, що знаходилися на території Києво-Печерської Лаври (далі **КПЛ**). Незважаючи на радянську евакуацію, здійснену в липні–серпні 1941 р., у Лаврі на момент окупації залишалися цінні збірки Центрального історичного музею ім. Т. Г. Шевченка, Центрального антирелігійного музею УРСР, Театрального музею, бази Державної української художньої виставки (далі **ДУХВ**). Музеї на території Лаври від початку окупації так само підпорядковувалися Київській міській управі (далі **КМУ**). Німецька військова влада призначила т. зв. комендантом Лаври капітана др. Ганса Коха, який майже не чинив тиску на дії керівництва цих закладів. Ситуація змінилася у другій половині жовтня 1941 р., коли уповноваженим у Лаврі був призначений вищий керівник СС і поліції Південної Росії Фрідріх Єкельн³⁴. 18 жовтня поліція взяла під охорону Лавру, відібрала ключі у музейників, а 19 жовтня заборонила вхід на її територію³⁵. У директорки Історичної бібліотеки І. Горохолінської ключі були відібрані 19 жовтня 1941 р., і за вимогою поліції вона мала залишити приміщення³⁶. Культурні цінності на території Лаври, втім як і сама Лавра, стали, по суті, заручниками волі Ф. Єкельна.

³⁴ *Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни...*, *op. cit.*, с. 535.

³⁵ *Ibid.*, с. 338.

³⁶ *Бібліотеки Києва під час нацистської окупації...*, *op. cit.*, с. 212.

Із заборорою входу на територію Лаври та наступним відселенням мешканців, цінності, що залишилися там, опинилися у серйозній небезпеці. Німецька охорона при вході у Лавру не в змозі була відслідковувати, що відбувалося на самій території з великою кількістю корпусів та приміщень. Так, наприклад, 24 жовтня 1941 р. завгосп ЦІМ С. Григор'єв повідомив про спробу зламу входу до фондового приміщення у корпусі 9 (нині 100)³⁷. Такі обставини спонукали директора ЦІМ В. Маєвського 26 жовтня звернутися до інспектора з охорони пам'яток культури та старовини І. Іванцова з проханням щодо перевезення музею в інше приміщення, а саме до колишнього Музею Леніна по вул. Володимирській, 57³⁸. З цим проханням В. Маєвський письмово звернувся наступного дня до голови КМУ О. Оглоблина³⁹. Але відреагувати на ці заяви обидва відповідальні працівники КМУ не встигли. 29 жовтня О. Оглоблин⁴⁰ з керівної посади був знятий, а 31 жовтня за доносом був заарештований І. Іванцов⁴¹.

18 жовтня 1941 р. у Київ прибули перші вісім⁴² представників Оперативного штабу райхслайтера Розенберга (далі **ЕРР**). Це були співробітники одного з його підрозділів – Головної робочої групи України (далі **ГРГУ**). 23 жовтня вони оглянули Лавру, а наступного дня, 24 жовтня, керівник ГРГУ Ф. Зайбот та його заступник К. Розенфельдер мали розмову з вищим керівником СС і поліції Ф. Єкельнем з приводу лаврських музеїв. Ф. Єкельн хотів зняти з себе відповідальність за музеї у Лаврі, тому висловив думку, що він був би радий, якби Оперативний штаб евакуював звідти музеї, але для цього хотів би мати дозвіл райхскомісара України⁴³. Керівництво ГРГУ виявило неабияку оперативність, і 30 жовтня 1941 р. такий дозвіл від райхскомісара за підписом його заступника був отриманий⁴⁴, згідно з яким Оперативний штаб мав “забезпечити збереження розміщених у Лаврському монастирі культурних цінностей та Антирелігійного музею у відповідному місці”. Відтоді відповідальність за культурні цінності

³⁷ *Киево-Печерська Лавра у часи Другої світової війни...*, ор. cit., с. 364–365.

³⁸ *Ibid.*, с. 365.

³⁹ *Ibid.*, с. 366.

⁴⁰ ДАКО, ф. Р-2362, оп. 1, спр. 1, арк. 3.

⁴¹ *Киево-Печерська Лавра у часи Другої світової війни...*, ор. cit., с. 792–793.

⁴² ЦДАВО України, ф. 3676, оп. 1, спр. 52, арк. 53.

⁴³ *Киево-Печерська Лавра у часи Другої світової війни...*, ор. cit., с. 535.

⁴⁴ *Ibid.*, с. 541–542.

у Лаврі лягла на Оперативний штаб, а його співробітники отримали доступ до всіх приміщень на її території.

Раптовий вибух Успенського собору, здійснений 3 листопада 1941 р. радянською диверсійною групою, хіба що відтермінував, з одного боку, процес евакуації музейних та інших культурних цінностей, оскільки на територію Верхньої Лаври протягом кількох тижнів нікого не пускали⁴⁵, а з іншого боку, остаточно переконав відповідальних осіб як серед німців, так і українців у необхідності евакуації. На нараді київських музейників за участі директорки Історичної бібліотеки І. Горохолінської, проведеній 28 листопада 1941 р. під керівництвом др. фон Франке, який на той час був за старшого у київському відділенні ЕРР, українська сторона висловила одностайну думку забрати всі фонди з Лаври і розмістити їх у колишньому Музеї Леніна⁴⁶.

На цій же нараді директор Музею українського мистецтва (так під час окупації називався ДМУМ) І. Волянський висловив бажання перевезти до свого музею картини радянських художників. Йшлося про картини з бази Державної української художньої виставки, що розміщувалася у Трапезній церкві. Ще 10 жовтня 1941 р. він подав прохання до відділу культури та освіти КМУ передати Музею українського мистецтва всі картини й скульптури, що відповідають його профілю, а також все майно бази ДУХВ⁴⁷. У той час він очолював також Театральний музей та базу ДУХВ⁴⁸. Дозвіл на це дав йому вже Оперативний штаб, оскільки 17 грудня 1941 р. І. Волянський звернувся письмово до др. фон Франке з проханням надати вантажну машину для перевезення майна бази ДУХВ. Лише для перевезення картин і килимів потрібно було 5 ходок півторатонної вантажівки, для іншого майна, у тому числі скульптур, вимагалось ще 7 ходок⁴⁹. Майно було перевезене, ймовірно, вже після 20 січня 1942 р., коли у Київ прибула більшість співробітників київського підрозділу ЕРР⁵⁰.

⁴⁵ *Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни...*, op. cit., с. 263, 381–383.

⁴⁶ Ibid., с. 549–550.

⁴⁷ Ibid., с. 358–359.

⁴⁸ Ibid., с. 354, 364.

⁴⁹ Ibid., с. 389.

⁵⁰ ЦДАВО України, ф. 3676, оп. 1, спр. 52, арк. 61.

На початку лютого розпочалося інтенсивне пакування збірок ЦІМ для перевезення у Музей Леніна. Цю роботу виконували 8 співробітників ЦІМ, 10 робітників, надісланих з Біржі праці, за участі німецьких археологів Р. Штампфуса, В. Гюлле та П. Грімма⁵¹. У пакуванні також брали участь працівники Інституту археології, зокрема В. Козловська⁵². Керував роботами др. П. Грімм⁵³. Пакування і перевезення збірок ЦІМ тривало до 1 травня 1942 р. Для цього знадобилося 53 ходки вантажною машиною, 5 подвійних трамваїв і 12 кінних фур⁵⁴ (за іншими даними – 64 ходки вантажною машиною і 6 трамвайних вагонів⁵⁵).

Другим напрямом діяльності Оперативного штабу в Лаврі був демонтаж експозиції Центрального антирелігійного музею УРСР для перевезення її в Берлін у розпорядження Райхсміністерства народної освіти і пропаганди як зразок більшовицької антирелігійної пропаганди⁵⁶. Після того, як експозицію сфотографували, розпочалися активні демонтажні роботи у лютому і закінчилися на початку березня 1942 р. Експонати та супровідний матеріал (тексти, підписи, фото, макети), всього приблизно 1500 одиниць⁵⁷, були передані колоні штурмфюрера НСКК Кнаца, яка, за дорученням Райхсміністерства народної освіти і пропаганди, мала доставити їх у Берлін. 17 березня 1942 р. Оперативний штаб передав їй 47 картин⁵⁸, а 20 березня – 10 ікон та 27 експонатів⁵⁹, включаючи першу мармурову табличку, що висіла при вході у Лавру, про перетворення КПЛ у Музейний городок.

У червні 1942 р. закінчилася в цілому евакуація музеїв та їхніх фондосховищ з Лаври⁶⁰. Найцінніші речі з фондосховищ ЦАРМ і

⁵¹ *Киево-Печерська Лавра у часи Другої світової війни...*, *op. cit.*, с. 393.

⁵² *Ibid.*, с. 685.

⁵³ *Ibid.*, с. 230.

⁵⁴ С. СОРОКІНА, О. ЗАВАЛЬНА, Т. РАДІЄВСЬКА, *Діяльність Музею до- і ранньої історії в Києві...*, *op. cit.*, с. 288.

⁵⁵ ГАРФ, ф. 7021, оп. 116, д. 282, л. 27.

⁵⁶ *Киево-Печерська Лавра у часи Другої світової війни...*, *op. cit.*, с. 573–574.

⁵⁷ *Ibid.*, с. 626.

⁵⁸ *Ibid.*, с. 615–616.

⁵⁹ *Ibid.*, с. 619–620.

⁶⁰ *Ibid.*, с. 645.

ЦМ (біблії, ікони, грамоти, універсали) були перевезені у службове приміщення ЕРР на бульварі Шевченка (з жовтня 1942 р. Ровноерштрассе), 8, інші – у приміщення школи по вул. Дарвіна (кол. Новолевашовська), 2, перетворене на тимчасове сховище ЕРР, ліквідоване на початку березня 1943 р.⁶¹. Протягом листопада 1942 р. – початку березня 1943 р. тривала передача культурних цінностей зі сховищ ЕРР київським закладам культури, зокрема МРМ, МЗСМ та Головному історичному архіву ім. В. Антоновича, які підпорядковувались установам німецького цивільного управління – Генералкомісаріату, а потім КУАБМ. Нижче у двох таблицях показано, що і куди було вивезено ЕРР з музеїв, бібліотек та архівів, розміщених на території Лаври, та розподіл вивезених звідти культурних цінностей між київськими закладами культури, у першу чергу музеями.

Таблиця 2. Вивезення Оперативним штабом райхсляйтера Розенберга культурних цінностей з території Лаври у січні–вересні 1942 р.⁶²

Звідки вивезено	Вид культурних цінностей, кількість	Куди вивезено
ЦМ ім. Т. Г. Шевченка	– археологічні, етнографічні, іст. збірки, нумізMATика, фототека, бібліотека, іст. документи; – картини та ікони	– колишній Музей Леніна – ДМУМ
ЦАРМ УРСР	– 419 біблій, 100 предметів церковно- прикладного мистецтва; – ікони з фондосховища у дзвіниці; – фототека (10 тис. фотопластин),	– Історична бібліотека, потім офіс ЕРР у Києві; – Музей українського мистецтва – офіс ЕРР у Києві, 4 грамоти за 1735, 1737,

⁶¹ *Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни...*, op. cit., с. 751, 771.

⁶² Т. М. СЕБТА, *Києво-Печерська Лавра на початку Німецько-радянської війни...*, op. cit., с. 82–83.

	кресленики, грамоти, акти, т.зв. “архів революції”; – 40 аркушів з гравюрами А. Босса XVII ст.; – бібліотека; – картини, ікони, облачення, кліше	1740 і 1762 рр. у Берлін; – офіс ЕРР у Берліні**; – Міська бібліотека*** – вул. Дарвіна, 2
ДУХВ (база)	картини, скульптура, майно	Музей українського мистецтва
Театральний музей	170732 експонати, фототека, бібліотека	Консерваторія (вул. Пирогівська, 9)
Державна історична бібліотека	180 тис. томів, 84 ящики евакуйованих книг з Ленінграда	частина книг – вул. Ірининська, 6, 150 тис. Київська міська бібліотека
Центральна дитяча екскурсійно-туристична станція	Бібліотека	Київська міська бібліотека
Центральний фото-кіноархів УРСР	– понад 105 тис. негативів на склі; – фотографії, каталожні картки	– вул. Дарвіна, 2; – одне з архівосховищ у Лаврі
Центральна рада Спільки воявничих безбожників України	– матеріали лекцій, стенограми, лекції з антирелігійної пропаганди; – бібліотека (3639 книг)	– офіс ЕРР у Берліні – Східна бібліотека Розенберга

** Офіс ЕРР у Берліні знаходився за адресою: Берлін W 35, Маргаретенштрассе, 18.

*** Назва під час окупації Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого.

Таблиця 3. Розподіл між закладами Києва культурних цінностей з Лаври⁶³

Заклад-отримувач	Вид і кількість культурних цінностей	Дата отримання
Музей західного та східного мистецтва	– 228 картин і різноманітні предмети східних культів та ін., церковний одяг, антимінси	листопад 1942 р. – початок березня 1943 р.
Музей російського мистецтва	– 3 ікони з Успенського собору КПЛ; – 570 ікон та картин; – 99 ікон, 4 картини, 1700 репродукцій і фотографій (передав ЕРР); – інвентарна картотека ЦАРМ	– 10.11.1942 р. – 1942–1943 рр. – 17.02.1943 р. – 24.03.1943 р.
Державний музей українського мистецтва	– 99 картин і портретів, 551 картина та ікона, 96 предметів народного мистецтва, ікони, дерев'яні скульптури XVIII ст. з ЦІМ, гіпсові скульптури радянського періоду з ДУХВ; – ікони з дзвіниці (ЦАРМ); – 567 ікон [і картин], 635 од. церк. одягу	– лютий–березень 1942 р. – влітку 1942 р. – 1942–1943 рр.

⁶³ Т. М. СЕБТА, *Києво-Печерська Лавра на початку Німецько-радянської війни...*, оп. cit., с. 84.

Архітектурно-історичний музей	моделі церков	травень 1942 р.
Головний історичний архів ім. В. Антоновича	220 од. – грамоти, універсали, акти, історичні документи, фотокопії документів	лютий 1943 р.

Евакуація київських музейних збірок на захід (1943–1945)

Київські музеї в управлінні німецьких цивільних установ у 1942–1943 рр.

7 вересня 1943 р. вийшов наказ штадткомісара Києва про початок евакуації цивільних установ у місті⁶⁴. Це стосувалося і київських музеїв, які перебували в управлінні німецької окупаційної адміністрації. На цей момент у німецькому управлінні були: Крайовий музей Києва та Архітектурно-історичний музей у підпорядкуванні КУАБМ, Крайовий музей до- і ранньої історії у Києві⁶⁵ у підпорядкуванні Крайового інституту до- і ранньої історії при райхскомісарі України. Крайовий музей Києва, як йшлося вище (див. виноску 27), був створений 1 березня 1943 р. і об'єднав три художні музеї, які стали його відділами: 1) західноєвропейського мистецтва (МЗСМ); 2) східноєвропейського мистецтва (МРМ); 3) українського мистецтва (ДМУМ). Очоловав Крайовий музей Києва керівник КУАБМ др. Георг Вінтер.

Крайовий музей до- і ранньої історії (далі **КМДРІ**) був організований Окружним управлінням до- і ранньої історії Київської генеральної округи приблизно у червні–липні 1942 р., яке саме було утворено 12 березня 1942 р.⁶⁶ КМДРІ розміщувався у колишньому Музеї

⁶⁴ ЦДАВО України, ф. 3676, оп. 1, спр. 171, арк. 275.

⁶⁵ Детально про цей музей див.: С. СОРОКІНА, О. ЗАВАЛЬНА, *Німецький археолог доктор Пауль Грімм...*, оп. cit., с. 440–464; С. СОРОКІНА, О. ЗАВАЛЬНА, Т. РАДІЄВСЬКА, *Діяльність Музею до- і ранньої історії в Києві...*, оп. cit., с. 288–295; С. СОРОКІНА, О. ЗАВАЛЬНА, Т. РАДІЄВСЬКА, *Музей до- і ранньої історії у Києві (1942–1943): структура та персональний склад*, [у:] “Науковий вісник Національного музею історії України: Зб. наук. пр.”, вип. І, ч. 1, Київ, 2016, с. 210–229; Т. РАДІЄВСЬКА, Т. СЕБТА, С. СОРОКІНА, *Документи свідчать: вивезення на захід...*, оп. cit., с. 799–860.

⁶⁶ *Історія Національної академії наук України (1941–1945)*, ч. 1: *Док. і матеріали*, Київ, 2007, с. 542–543; С. СОРОКІНА, О. ЗАВАЛЬНА, *Німецький археолог доктор Пауль Грімм...*, оп. cit., с. 445.

Леніна (нині Київський міський будинок учителя) по вул. Володимирській, 57 і включав археологічні збірки ЦІМ, ЦАРМ, Інституту археології та Інституту геологічних наук АН УРСР. Левову частку КМДРІ складала археологічна збірка, частина не евакуйована на схід нумізматичної колекції, архів, фототека і бібліотека ЦІМ, на другому місці за обсягом були фонди Інституту археології, його фототека, архів і бібліотека⁶⁷. Очолювали КМДРІ: до листопада 1942 р. др. Пауль Грімм, далі тимчасово до середини січня 1943 р. – керівник відділу науки і культури Генералкомісаріату Йозеф Бенцінг⁶⁸, з другої половини січня 1943 р. – проф. Рудольф Штампфус⁶⁹.

Архітектурно-історичний музей (далі АІМ) до війни називався Державний архітектурно-історичний заповідник “Софійський музей” (нині Національний заповідник “Софія Київська”). Його філіалами були Андріївська церква, Видубицький монастир, Кирилівська церква та церква Спаса на Берестові⁷⁰. За часів нацистської окупації Києва його назва, структура і підпорядкування кілька разів змінювалися. У 1941 р. він підпорядковувався Київській міській управі та був розділений на дві установи – Софійський (історико-культурний) заповідник (включав Софійський собор, Михайлівський собор Видубицького монастиря, церкву Спаса на Берестові, рештки Десятинної церкви) під керівництвом вченого-охоронця Іполита Моргілевського та Архітектурний музей на чолі з директором Олексою Повстенком⁷¹. 1 січ-

⁶⁷ Т. РАДІЄВСЬКА, Т. СЕБТА, С. СОРОКІНА, *Документи свідчать: вивезення на захід...*, *op. cit.*, с. 800–801.

⁶⁸ С. СОРОКІНА, О. ЗАВАЛЬНА, *Німецький археолог доктор Пауль Грімм...*, *op. cit.*, с. 454; С. СОРОКІНА, О. ЗАВАЛЬНА, Т. РАДІЄВСЬКА, *Музей до- і ранньої історії у Києві...*, *op. cit.*, с. 211.

⁶⁹ С. СОРОКІНА, О. ЗАВАЛЬНА, Т. РАДІЄВСЬКА, *Діяльність Музею до- і ранньої історії в Києві...*, *op. cit.*, с. 288–289; *Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни...*, *op. cit.*, с. 246.

⁷⁰ І. М. ПРЕЛОВСЬКА, *Передумови, обставини організації та перші кроки функціонування Софійського державного архітектурно-історичного музею-заповідника*, Київ, 2015, с. 163, 209.

⁷¹ *Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни...*, *op. cit.*, с. 373–374; В. КОРНІЄНКО, *Curriculum Vitae Іполита Моргілевського*, [у:] *Софія Київська: Візантія. Русь. Україна: зб. наук. праць присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Редіна (1863–1908). Упоряд. Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко*, вип. III, Київ, 2013, с. 330–331.

ня 1942 р. генералкомісар Київської генеральної округи забрав у своє управління Софійський собор та Кирилівську церкву, по суті – Софійський заповідник, а 13 січня 1942 р. дав йому назву Архітектурно-історичний музей, яка залишалася незмінною до кінця окупації, і призначив директором О. Повстенка⁷². З того моменту (13.01.1942), вважаємо, відбулося об'єднання обох установ – Софійського (історико-культурного) заповідника та Архітектурного музею. Принаймні їхні назви після того більше не згадувались. АІМ опікувався всіма стародавніми церквами Києва, фактично колишніми філіалами Софійського заповідника, крім Андріївської церкви, яка на той момент була діючим храмом, а також Троїцькою надбрамною церквою і Великою лаврською дзвіницею на території Києво-Печерської Лаври⁷³. З 1 березня 1943 р. АІМ перебував під управлінням КУАБМ. 16 березня 1943 р. його керівник д-р Г. Вінтер призначив замість О. Повстенка директором АІМ проф. С. Гілярова, якому також доручив опрацьовувати всі справи, пов'язані з захистом пам'яток архітектури на території Райхскомісаріату Україна⁷⁴.

Майже одразу після оголошення 7 вересня 1943 р. наказу штабд-комісара Києва про евакуацію цивільних установ міста почалося пакування збірок названих музеїв.

Київ – Краків – Гьохитедт – Мюнхен

У вересні 1943 р. збірки КМДРІ, АІМ та ДМУМ готувалися до вивезення у Краків⁷⁵. Організацією вивезення керував директор Крайового інституту до- і ранньої історії (далі **КІДРІ**) та однойменного музею проф. Р. Штампус. Збірки КМДРІ розглядалися як майно КІДРІ, який належав до німецького цивільного управління РКУ і підлягав евакуації⁷⁶. Щоб забезпечити безперешкодне вивезення музейних збірок проф. Р. Штампус 20 вересня 1943 р. знову увійшов до складу ЕРР⁷⁷. Останній залишив у місті свою ар'єргардну команду з

⁷² *Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни...*, оп. cit., с. 686–687, 691–692.

⁷³ Ibid., с. 692, 754.

⁷⁴ Ibid., с. 752.

⁷⁵ Ibid., с. 250–253.

⁷⁶ ЦДАВО України, ф. 3676, оп. 1, спр. 225, арк. 288.

⁷⁷ Ibid., спр. 171, арк. 274.

п'яти осіб⁷⁸. Це дало можливість Р. Штампфусу після завершення евакуації цивільних установ та утворення 26 вересня 1943 р. 3-кілометрової забороненої зони вздовж Дніпра⁷⁹ залишитися у місті і вивести силами ЕРР основні збірки та інші наукові матеріали КІДРІ/КМДРІ, АІМ та ДМУМ.

У період з 27 вересня до 17 жовтня 1943 р. у Краків з трьох музеїв Києва – КМДРІ, АІМ і ДМУМ – було вивезено 8 залізничних вагонів їхніх збірок. Лише з КМДРІ було вивезено 6 вагонів археологічних збірок та інших матеріалів. Це були знахідки періоду палеоліту (269 ящиків, 72 пакунки); неоліту (121 ящик, 36 пакунок), трипільської культури (461 ящик, 121 пакунок); періоду бронзи (12 ящиків, 8 пакунок), Скіфії (27 пакунок у 27 ящиках); з розкопок грецьких міст Північного Причорномор'я (228 ящиків, 63 пакунки), у тому числі Ольвії (215 ящиків, 63 пакунки), готів (14 пакунок у 14 ящиках), праслов'янських культур, вікінгів та інше (20 пакунок у 20 ящиках), а також знахідки з розкопок Дніпрогесівської експедиції (766 ящиків, 156 пакунок). Крім того, були вивезені черепи з різних розкопок (4 ящики^{4*}), два не запаковані скіфські казани, нумізматики (7 ящиків), архів (5 ящиків), фотоархів (скляні негативи – 24 ящики) та бібліотека КІДРІ – разом 1958 ящиків і 570 пакунок. З ДМУМ у Краків були вивезені велика етнографічна та малярська збірки, з АІМ – 23 фрески і одна мозаїка з Михайлівського Золотоверхого собору, дві престольні плити, гравюри, малюнки, плани церков, карти та фото-тека (9 скриньок негативів і 3 ящики частково з фотографіями)⁸⁰. Таблиця 4 детально демонструє склад вивезених збірок та час вивезення.

Вивезені з Києва до Кракова музейні збірки мали розміщуватися в Інституті німецької діяльності на Сході. З різних причин цього не сталося, і вони були розміщені у приміщенні Головного управління музеїв при Головному відділі науки і навчання Генеральної Губернії по вул. Гауптштрассе (Головна), 17 та у критій галереї Домінікансь-

⁷⁸ ЦДАВО України, ф. 3676, оп. 1, спр. 51, арк. 100.

⁷⁹ *Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни...*, оп. cit., с. 305–306.

^{4*} Тут і далі у дужках кількість ящиків і пакунок співпадає, тобто у даному випадку – 4 пакунки у 4 ящиках.

⁸⁰ Ю. КОРЕНЮК, С. КОТ, Т. СЕБТА, *Привласнення і реституція...*, оп. cit., с. XXVI–XXVII.

Таблиця 4. Вивезення з Києва музейних цінностей у Краків (27.09–17.10.1943)⁸¹

Відправлення з Києва	Кількість вагонів	Склад вантажу	Прибуття у Краків
27.09.1943	2	Археологічні збірки КМДРІ (відправник Р. Штаммфус, у супроводі Б. Безвенглинського)	4/6.10.1943
1.10.1943 № вагонів: Мюнхен 41764 France 301641	2	<ul style="list-style-type: none"> Археологічні збірки та частина бібліотеки КМДРІ/КІДРІ; збірки відділу народного мистецтва і художньо-промислового відділу ДМУМ (українське народне вбрання, рушники, зразки вишивки, парчі, збірка писанок, речі з дерева) – відправник Р. Штаммфус 	18.10.1943
7.10.1943 № рейсу: 06 350 400; № вагонів: Мюнхен 92811 Кассель 76248	2	<ul style="list-style-type: none"> Археологічні збірки та частина бібліотеки КМДРІ; ДМУМ: решта збірки тканин, богослужбовий одяг, решта етнографічної збірки; матеріали АІМ: 23 фрески, 1 мозаїка, фототека, бібліотека, кресленики, плани та ін.; 6 ящиків картин радянських художників; ящик з географічними атласами і картами (відправник Ф. Шюллер, у супроводі П. Курінного) 	14.10.1943
17.10.1943	2	Археологічні збірки КМДРІ та решта бібліотеки КІДРІ;	22.10.1943

⁸¹ *Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни...*, op. cit., с. 307; Т. РАДІЄВСЬКА, Т. СЕБТА, С. СОРОКІНА, *Документи свідчать: вивезення на захід...*, op. cit., с. 816.

		<ul style="list-style-type: none"> • решта збірок відділу народного мистецтва та художньо-промислового відділу ДМУМ 	
--	--	--	--

кого монастиря у Кракові⁸². Збірки, які надійшли у Краків 4/6 жовтня⁸³, 14 жовтня і 18 жовтня, розмістили у приміщенні Головного управління музеїв⁸⁴. Наступні збірки, які прибули 22 жовтня, були вивантажені тієї ж ночі і розміщені на ранок у Домініканському монастирі (167 ящиків), а частина (в основному книжки) – у Головному управлінні музеїв⁸⁵. Всього до Кракова протягом жовтня–грудня 1943 р. прибули 11 вагонів з України – дев’ять у жовтні (вісім з Києва і один з Дніпропетровська) та два у грудні – з Вінниці (10.12.1943)⁸⁶ та Умані (26.12.1943)⁸⁷.

У другій половині лютого 1944 р. всі українські збірки були вивезені з Кракова у Баварію в замок Нойбург м. Гьохштедта на Дунаї, а після війни протягом 4 листопада – 20 грудня 1945 р. – у Мюнхенський центральний збірний пункт (Munich Central Collecting Point)⁸⁸, створений 14 червня 1945 р. американськими союзниками для реституції культурних цінностей, вивезених нацистами з окупованих країн⁸⁹.

⁸² ЦДАВО України, ф. 3676, оп. 1, спр. 225, арк. 295, 307.

⁸³ Дані щодо надходження у Краків перших двох вагонів з Києва розходяться – у ранніх звітах називається дата 4.10.1943 (ibid., арк. 307, 308), а у пізніших звітах – 6.10.1943 (ibid., арк. 296, 298).

⁸⁴ Ibid., арк. 301, 307, 308.

⁸⁵ Ibid., арк. 301.

⁸⁶ 37 ящиків, 4 пакети, бібліотека Інституту хімії з Києва (нині Інституту органічної хімії НАНУ) та портрет княгині Марії Григорівни Щербатової, ймовірно, роботи Ф. фон Ленбаха, відправник Р. Штампфус (ibid., арк. 252–253).

⁸⁷ 31 ящик, 7 бочок, 2 пакунки, біля 130 картин, приблизно 1500 книг, журнали, дві старовинні шафи, відправники В. Модріян, П. Курінний (ibid., арк. 252–257).

⁸⁸ R. H. SEITZ, *Das Fürstliche Renaissanceschloß zu Höchstädt...*, op. cit., S. 146, 150, 168–169.

⁸⁹ I. LAUTERBACH, *Der Central Collecting Point in München...*, op. cit., S. 54.

Київ – Рівне – Кьонігсберг – Ваймар...

16 вересня 1943 р. з МЗСМ у розпорядження райхскомісара України у м. Рівне було відправлено 65 картин у 5 ящиках⁹⁰. Згодом їх перевезли у Кьонігсберг⁹¹, де всі вони або частина з них були включені до складу приватної збірки райхскомісара України. Це підтверджують два переліки творів мистецтва його збірки, які залишилися у м. Ваймарі. Наприкінці війни частину своєї збірки колишній райхскомісар України гауляйтер Е. Кох розмістив у Крайовому музеї (нині Міський музей) м. Ваймара.

У Ваймар збірку Е. Коха доставив 9 лютого 1945 р. його управляючий штандартенфюрер СС Альберт Попп (1904–1978). Приблизно дві третини збірки той самий А. Попп 9–10 квітня 1945 р. вивіз з Крайового музею Ваймара вантажною машиною Червоного Хреста зі швейцарськими номерами у невідомому напрямку⁹². На решту збірки гауляйтера Е. Коха, що залишилася у Ваймарі, у травні 1945 р. був складений список і наданий 15 травня 1945 р. Тюрінгенському міністерству народної освіти⁹³. Серед решти збірки Е. Коха, що залишилася у Ваймарі, американська дослідниця П. К. Грімстед нарахувала щонайменше 13 картин МЗСМ з числа вилучених звідти картин у тимчасове користування у липні 1942 р. та були вивезені у вересні 1943 р. через Рівне у Кьонігсберг⁹⁴.

У липні 1945 р. Американська військова адміністрація передала м. Ваймар Радянській військовій адміністрації Німеччини. Чи всі картини залишалися ще у Ваймарі на момент зміни адміністрації – питання відкрите. Принаймні, відомий ще один, менший, список картин та інших творів мистецтва зі збірки гауляйтера Е. Коха, які у лютому 1947 р. були в руках міського управління м. Ваймара. Список направила Міська рада м. Ваймара у відділ культури Міністерства народної освіти Тюрингії 25 лютого 1947 р. У супровідному листі було зазначено, що сім картин до списку не внесено через важкий доступ

⁹⁰ ГАРФ, ф. Р-7021, оп. 116, д. 250, л. 36–40; ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 5, спр. 8, арк. 15–16.

⁹¹ ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 5, спр. 8, арк. 181.

⁹² Р. К. GRIMSTED, *Nazi-Looted Art from East and West...*, op. cit., p. 18–19.

⁹³ Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, Geschichtsarchiv, F. 86/3 (STASI-Dokumentensammlung), BStU-Nr. 38–40.

⁹⁴ Р. К. GRIMSTED, *Nazi-Looted Art from East and West...*, op. cit., p. 20.

до них. У списку всього 37 позицій, в останній зазначено 92 гравюри Йогана Рідінгера⁹⁵.

В обох т. зв. ваймарських списках збірки Е. Коха зустрічаємо низку картин МЗСМ з числа 65 картин, вивезених 16 вересня 1943 р. через Рівне у Кьонігсберг⁹⁶. Для прикладу назвемо картину Франсуа Ксавера Вінтергальтера (1805–1873) “Портрет хлопчика” в овалі (58×45, інв. № 3706), яка була вивезена через Рівне у Кьонігсберг і є у ваймарському списку за 1945 р.⁹⁷, а в списку за 1947 р. її вже немає. Однак у січні 1949 р. вона опинилася в Ермітажі в Ленінграді (нині Санкт-Петербург)⁹⁸.

Київ – Кам’янець-Подільський – Кьонігсберг – Велау – Вільденгоф
22 вересня 1943 р. з Києва у напрямку Кам’янець-Подільського у супроводі директорки МРМ Поліни Аркадіївни Кульженко було відправлено 26 ящиків з творами образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва МРМ та МЗСМ. Це були 15 ящиків (9 з іконами та 6 з картинами) з МРМ і 11 ящиків (7 з картинами, 2 з двома мармуровими бюстами, 2 з двома бронзовими статуетками і один з античними і східними предметами зі скла) з МЗСМ. Всі ці ящики мали переліки їхнього вмісту. З МЗСМ також були вивезені цим транспортом 51⁹⁹ коробка, 6 папок та 1 рулон з гравюрами¹⁰⁰.

У другій половині жовтня 1943 р. Г. Вінтер доставив у Кам’янець-Подільський ще 46 ящиків творів мистецтва з обох названих

⁹⁵ Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, Geschichtsarchiv, F. 86/3 (STASI-Dokumentensammlung), BStU-Nr. 48–49.

⁹⁶ P. K. GRIMSTED, *Nazi-Looted Art from East and West...*, op. cit., p. 20; ГАРФ, ф. Р-7021, оп. 116, д. 250, л. 36–40; ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 5, спр. 1, арк. 2; спр. 8, арк. 15, 120–121.

⁹⁷ Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, Geschichtsarchiv, F. 86/3 (STASI-Dokumentensammlung), BStU-Nr. 40.

⁹⁸ P. K. GRIMSTED, *Nazi-Looted Art from East and West...*, op. cit., p. 23–24; Картини з колекції Музею Ханенків, що можуть зберігатися у фондосховищах Ермітажу. URL <http://khanenkomuseum.kiev.ua/2019/01/21/poshuk-ta-rover-nennuya-tvoriv-yevropejskogo-zhyvopysu-vtracheniyh-muzejem-hanenkiv-prezentatsiya-z-seminaru-zahyst-kulturnyh-tsinnostej/>

⁹⁹ Це число розділено на 21 велику і 30 маленьких коробок (ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 5, спр. 8, арк. 120).

¹⁰⁰ Ibid., арк. 120–121.

музеїв, але вже без переліків. Їх він доручив скласти П. Кульженко¹⁰¹. Вона встигла скласти переліки лише на частину ящиків, і то лише з експонатами МРМ. Нині відомі такі переліки відправлених у Кам'янець-Подільський експонатів МЗСМ і МРМ:

- перелік німецькою мовою вмісту 11-ти ящиків (шифр “MW”) з експонатами МЗСМ, складений у Києві не пізніше 18 вересня 1943 р. – 47 картин, два мармурових бюсти (хлопчик і дівчинка, Рим, II ст.), дві бронзові статуетки (хлопчик, Рим, Помпеї, I ст. та сокіл, Єгипет, II ст. д. н. е.), 26 античних і східних предметів зі скла¹⁰²;

- перелік німецькою мовою під назвою: “3 Крайового музею Києва – відділ східноєвропейського мистецтва” вмісту 37-ми ящиків з експонатами МРМ (351 ікона, 418 картин, 11 акварелей та 17 мініатюр), складений у Києві та Кам'янець-Подільському у вересні–грудні 1943 р.¹⁰³.

Перелік з експонатами МРМ розділений на три групи: П-а – ікони, 15 ящиків (“МО” № 1J–15J); П-б – картини, 6 ящиків (“МО” № 1B–6B); П-с – картини та ікони, 16 ящиків (“О” № 1–7, 10–12, 14, 16, 18, 22, 32, 33). Крім того, ще на 17 ящиків, позначених шифром “О”, з експонатами МРМ і 13 ящиків, позначених шифром “W”, з експонатами МЗСМ переліки були відсутні. При цьому відомо, що існував ще перелік ящику “О” 26¹⁰⁴, який нині втрачено.

Збірки київських музеїв у супроводі Й. Бенцінга були вивезені 11 грудня 1943 р. з Кам'янця-Подільського у Кьонігсберг¹⁰⁵, куди 4 січня 1944 р. виїхала П. Кульженко. У Кьонігсберг вона прибула 14 січня і дізналася, що 78 ящиків з експонатами МЗСМ і МРМ розміщені в мастку Ріхау біля містечка Велау (нині селище сільського типу Знаменськ Гвардійської міської округи Калінінградської обл., РФ) в 60 км від Кьонігсберга. Отримавши необхідні документи, 17 січня вона прибула у масток Ріхау. 13 листопада 1944 р. ящики з експонатами київ-

¹⁰¹ П. КУЛЬЖЕНКО, *Воспоминания*, [у:] *Интернет-портал “Забута спадщина”*. <http://lostart.org.ua/ua/research/1020.html>, л. 7–8.

¹⁰² Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, Geschichtsarchiv. F. 86/3 (STASI-Dokumentensammlung), BStU-Nr. 270–273; ГАРФ, ф. Р-7021, оп. 116, д. 250, л. 35, 41–50.

¹⁰³ ВArch/B-323/495.

¹⁰⁴ ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 5, спр. 1, арк. 3.

¹⁰⁵ *Ibid.*, спр. 8, арк. 153–153зв., 157.

ських музеїв у супроводі П. Кульженко були перевезені у маєток графа Шверіна у Вільденгоф (нині с. Дзиково Ілавецьке Вармінсько-Мазурського воєводства, Польща) прибіл. в 70 км південніше Кьонігсберга¹⁰⁶. За свідченням П. Кульженко, евакуйована у Вільденгоф збірка київських музеїв (78 ящиків) загинула 17 лютого 1945 р. під час пожежі маєтку¹⁰⁷.

Однак, відомо, що влітку 1960 р. на місці згорілого маєтку польськими та радянськими вченими було проведено розкопки, у результаті яких виявлено ікони та скульптури¹⁰⁸. Також важливу інформацію щодо долі київської мистецької збірки, вивезеної у 1943 р. з МЗСМ та МРМ у Східну Пруссію, надають праці А. Овсянова “У них есть родина. Судьбы перемещенных культурных ценностей”¹⁰⁹ та М. Шумилова “Восточнопруссский след вывезенных нацистами культурных ценностей из Украины”¹¹⁰. Вони свідчать, що ця збірка, найімовірніше, не загинула або загинула не повністю у пожежі маєтку графа Шверіна у Вільденгофі у лютому 1945 р., як вважалося раніше.

Нездійснена реституція: українські культурні цінності у Польщі та Німеччині

Останню ланку в дослідженні долі вивезених у м. Гьохштедт (Баварія, Німеччина) збірок київських музеїв (КМДРІ, АІМ та ДМУМ) становить реституція цих збірок у 1947 р. з Мюнхенського центрального збірного пункту (далі **МЦЗП**), куди вони протягом 4 листопада – 20 грудня 1945 р. були перевезені американцями з Гьохштедта, і повернення їх у Київ у грудні 1947 р.¹¹¹ З нової літератури щодо МЦЗП,

¹⁰⁶ П. КУЛЬЖЕНКО, *Воспоминания...*, op. cit., л. 8, 10.

¹⁰⁷ С. БЛОКІНЬ, *Гіркий спогад про Поліну Аркадіївну Кульженко*, [у:] “Пам’ятки України”, 1998, № 1, с. 151–153.

¹⁰⁸ *Kunstsammlung aus Kiew in Allenstein gefunden*, [in:] “Frankfurter Rundschau”, Frankfurt-am-Main, den 19.08.1960.

¹⁰⁹ А. П. ОВСЯНОВ, *У них есть родина. Судьбы перемещенных культурных ценностей*, Москва, 2010, с. 106–124.

¹¹⁰ Н. ШУМИЛОВ, *Восточнопруссский след вывезенных нацистами культурных ценностей из Украины. Записки поисковика*. URL <http://www.aej.org.ua/History/1675.html>; <http://lostart.org.ua/ua/advice/59.html>

¹¹¹ R. H. SEITZ, *Das Fürstliche Renaissanceschloß...*, op. cit., S. 155, 169; *Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни...*, op. cit., с. 944.

створеного американцями для реституції вивезених нацистами культурних цінностей, варто назвати монографію німецької дослідниці проф. І. Лаутербах, де висвітлюється історія створення та діяльність цієї установи, її персональний склад тощо¹¹². Про реституцію культурних цінностей з МЦЗП до СРСР і потрапляння окремих речей та збірок не до своїх довоєнних місць зберігання в різний час писали У. Гартунг¹¹³, А. Синило¹¹⁴ та авторка цієї статті¹¹⁵. Проте варто ще раз зібрати до купи і нагадати відомі факти з різних причин нездійсненої реституції окремих речей, які загубилися на довгому шляху між Києвом і Мюнхеном і опинилися у зібраннях інших закладів.

Краківський археологічний музей

За даними Л. Строкової, у Краківському археологічному музеї (Muzeum Archeologiczne w Krakowie) були виявлені фібули та ремінна гарнітура IV–VII ст. з Середнього Подніпров'я (19 предметів) з довоєнного зібрання НМІУ¹¹⁶. У цьому ж музеї зберігаються 20 де-

¹¹² I. LAUTERBACH, *Der Central Collecting Point in München...*, op. cit.; I. LAUTERBACH, *The Central Collecting Point in Munich. A New Beginning for the Restitution and Protecting of Art*, Los Angeles, 2018.

¹¹³ U. HARTUNG, *Der Weg zurück: Russische Akten bestätigen die Rückführung eigener Kulturgüter aus Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg: Probleme ihrer Erfassung*, [in:] *“Betr.: Sicherstellung”*..., op. cit., S. 209–223.

¹¹⁴ А. СИНИЛО, *Музейні збірки Мінська у Картотеці власності мистецьких об'єктів (1945–1952) Мюнхенського центрального збірного пункту*, [у:] *“Український археографічний щорічник”*. Нова серія, Київ, 2018, вип. 21/22, с. 539–618; СИНИЛО А., *Реститовані та не повернуті: переміщені під час Другої світової війни мистецькі твори білоруських і українських музеїв у сучасних зібраннях*, [у:] *“Український археографічний щорічник”*. Нова серія, Київ, 2020, вип. 23/24, с. 505–531.

¹¹⁵ Т. М. СЕБТА, *Мюнхенська систематична Картотека...*, op. cit., с. 221–236.

¹¹⁶ Л. В. СТРОКОВА, *Краківський слід археологічної колекції НМІУ та перспективи повернення*, [у:] *Повернення культурних цінностей в Україну – державна справа: Матеріали наукової конференції 1 липня 2016 р.*, Київ, 2017, с. 81, 84; Л. В. СТРОКОВА, *Велика Вітчизняна війна та музейні втрати в Україні (“Краківський слід” археологічних колекцій Національного музею історії України та перспективи повернення)*, [у:] *Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 17–18 травня 2005 р.*, ч. 2, Київ, 2005, с. 23–46; M. PARCZEWSKI, *Metalowe*

рев'яних ящиків з металевими предметами від епохи бронзи до раннього середньовіччя, заінвентаризовані як такі, що походять “зі старих львівських зібрань”. Польський дослідник М. Парчевський припустив, що вони “належать до київських колекцій межі ХІХ–ХХ ст.”¹¹⁷. У Кракові ці речі опинилися, без сумніву, під час тимчасового зберігання там у жовтні 1943 р. – лютому 1944 р. збірок КМДРІ, тому підлягають поверненню в Україну.

Мюнхенський державний археологічний музей

У Мюнхенському державному археологічному музеї (Archäologische Staatssammlung München) на депозитному зберіганні знаходяться 11 артефактів з кириличними шифрами: 9 глиняних пряслиць (7 з шифрами та номерами), одна кам'яна шліфувана сокирка і одне кам'яне яйце (*див. табл. 5*). За шифрами та номерами вдалося з'ясувати, що означені пряслиця походили з Кирилівських землянок. На початку 1900-х рр. археологічні знахідки, виявлені при розкопках Кирилівських землянок та біля с. Злодіївка, експонувалися у Київському художньо-промисловому і науковому музеї (далі КХПНМ)¹¹⁸. Кам'яна шліфувана сокирка та кам'яне яйце, ймовірно, також походять із зібрання НМІУ. На сокирці частково зберігся номер, зазначений білою фарбою – у НМІУ до війни деякий час інвентарні номери наносилися на музейні предмети білою фарбою. Означене кам'яне яйце, за попереднім аналізом геологів, може належати до породи яшмоїдів або імпактитів (видозмінена гірська порода внаслідок удару метеорита) або бути манупортом, тобто було знайдено в тому вигляді, як є. Ці артефакти опинилися у Мюнхені внаслідок численних переміщень у 1943–1945 рр. збірок КМДРІ та після закінчення Другої світової війни з невідомих причин не були реститовані з МЦЗП і лишилися на депозитному зберіганні у Мюнхенському державному археологічному музеї.

zabytki naddnieprańskie z VI–VIII w. w zbiorach krakowskiego, [w:] Muzeum Archeologicznego. Arhaeoslavica, Kraków, 1991, s. 115–128.

¹¹⁷ Л. В. СТРОКОВА, *Краківський слід...*, *op. cit.*, с. 84.

¹¹⁸ *Киевский художественно-промышленный и научный музей имени его величества Государя Императора Николая Александровича. Отдел археологии: краткий указатель предметов*, Киев, 1905, с. 10; *ibid.*, Киев, 1908, с. 12; *ibid.*, Киев, 1911, с. 12.

Таблиця 5. Невідомі артефакти у Мюнхенському державно-му археологічному музеї¹¹⁹

№ п/п	Предмет	Шифр та/або інвентарний номер	Особливості шифру та/або номеру. Коментар
1	Кам'яна шліфувана сокирка	684[43] / 684[93]	білою фарбою, зберігся не повністю
2	Пряслице глиняне орнаментоване	ИМ 35646; 115, Кир. вул.; Злод.	чорною тушшю
3	Пряслице глиняне, фрагмент	Кир. зем.; Хв. 1895 г.; 35642	чорною тушшю
4	Пряслице глиняне, фрагмент	35632	чорною тушшю
5	Пряслице глиняне орнаментоване	без номера	
6	Пряслице глиняне орнаментоване, фрагмент	без номера	
7	Пряслице глиняне орнаментоване	Кир. зем.; Хв.; ус. № 59–61; 35644	чорною тушшю
8	Пряслице глиняне орнаментоване	35631	чорною тушшю
9	Пряслице глиняне з обламаними краями	35643	чорною тушшю
10	Пряслице глиняне	35641	чорною тушшю
11	Яйце кам'яне	без номера	“№ 4949: Яйцевидный камень” ¹²⁰

¹¹⁹ Див. також Т. СЕБТА, *Українські культурні цінності, втрачені під час Другої світової війни і віднайдені у Німеччині: актуальний стан, перспективи виявлення і повернення*, [у:] *Повернення культурних цінностей в Україну – державна справа: Матеріали наукової конференції 1 липня 2016 р.*, Київ, 2017, с. 25–33; Т. РАДІЄВСЬКА, Т. СЕБТА, С. СОРОКІНА, *З історії зібрань Національного музею історії України...*, *op. cit.*, с. 19–20.

¹²⁰ Можливо, це яйце зі збірки Археологічного музею Університета св. Володимира, що нині зберігається у НМІУ (НМІУ, відділ фондів, “Книга для

Примітки: “ИМ” – Исторический музей; “Кир. вул.” – Кирилівська вулиця; “Кир. зем.” – Кирилівські землянки; “Злод.” – Злодіївка (село, нині м. Українка Обухівського р-ну Київської обл.); “Хв.” – Хвойка; “ус. № 59–61” – усадьби 59–61.

Центральний інститут історії мистецтва у Мюнхені

У 2012 році завдяки німецьким колегам стало відомо про фонд фотографій під назвою “Київ” у фототеці Центрального інституту історії мистецтва (Zentralinstitut für Kunstgeschichte) у Мюнхені¹²¹. За інвентарною книгою фонд “Київ” налічує 1446 фотографій (№ 10001–10411, 10518–11567, з них 15 номерів викреслені як відсутні: № 11070–11077, 11079, 11081, 11082, 11084, 11085, 11235, 11237)¹²². Фотографії фонду “Київ” розпорошені серед чотирьох розділів: “Україна”, “Росія”, “Греція” та “Нумізматика”. Більшість фотографій включно з дублікатами зберігаються в українському розділі – 1462 фотографії. У розділі “Росія” містяться 45 фотографій, в інших двох розділах, “Греція” і “Нумізматика” – по три фотографії в кожному.

Український розділ складають 1878 фотографій, дві машинописні довідки німецькою мовою про: 1) Софійський собор; 2) мозаїки, фрески Софійського і Михайлівського соборів, а також акварель фрески “Музикант” з північної вежі Софійського собору роботи, ймовірно, Павла Юкіна (1883–1945), відомого реставратора і дослідника собору. Названі матеріали зберігаються в 17 великих картонних папках-коробках. Групу фотографій українського розділу складають: 1099 фотографій інтер’єру та екстер’єру кінця 1920–1930-х рр. київських храмів (Софійський, Михайлівський, Володимирський собори, Кирилівська, Андріївська церкви та ін.), 18 листівок з видами Києва (фототипія С. Кульженка), 4 фотографії архітектурних моделей, а також фотографії храмів містечок і сіл Наддніпрянської (366) та Західної України (373), Росії (7), Грузії (2), Білорусі (1) та 8 фотографій з видами

записи вещей Музея древностей и искусств Императорского университета св. Владимира. По разряду древностей”, № 4949).

¹²¹ Попередній його аналіз див.: Т. СЕБТА, *Українські культурні цінності в Німеччині: фотозбірка Національного заповідника “Софія Київська”*, [у:] “Софійський часопис. Зб. статей за матеріалами VIII міжнародної науково-практичної конференції «Софійські читання» (м, Київ, 26–27 листопада 2015 р.)”, Харків, 2017, вип. 1, с. 362–373.

¹²² ZIKG, Fotothek, Inventarbuch, Bd. III, S. 19, 43–45, 89–90, 101, 126.

Криму. З них фонд “Київ” налічує разом з дублікатами 1462 фотографії, які повністю оцифровані.

Кожна фотографія фонду “Київ” наклеєна на картон, містить або оригінальні машинописні підписи українською і російською мовами або, у більшості своїй, машинописний підпис лише німецькою мовою, в якому серед іншого обов’язково зазначено “Foto-Kiew”. Підпис містить 5-значний номер, отриманий у Центральному інституті історії мистецтва (далі ЦІМ) та, як правило, оригінальний (1–4-х значний) номер колишнього власника. На фотографіях, які мають старі номери, видно, що кожний номер був видряпаний або прописаний чорним чорнилом, простим олівцем на негативі. Окремі фотографії не мають номерів колишнього власника. Вдалося з’ясувати, що ці фотографії (1462 одиниць), дві довідки та акварель походять зі збірки Національного заповідника “Софія Київська” (далі НЗСК). Видряпані або прописані на скляних негативах НЗСК номери співпадають з номерами на фотографіях фонду “Київ”, не кажучи вже про ідентичність зображень. Відомо також, що з НЗСК у жовтні 1943 р. були вивезені через Краків у Німеччину 9 скриньок з негативами і 3 ящики, в яких серед іншого містилися фотографії¹²³.

34 фотографії, розміром 17×12 см, з фонду “Київ” мають підписи українською і російською мовами, наклеєні на цупкий сірий картон приблизно формату А5 або по дві фотографії на такий самий картон формату А4, обведені по периметру фотографії на відстані приблизно 0,3 мм білою фарбою за допомогою рейсфедера. Це оригінальні фотографії стандартного оформлення, які зберігалися у фототеці НЗСК до війни. Інші фотографії – 1428 одиниць – наклеєні на коричневий картон формату А4 і містять підпис лише німецькою мовою. Така відмінність в оформленні свідчить про те, що вони були опрацьовані співробітниками вже ЦІМ, тобто наклеєні на картон з супровідним підписом. І досить вірогідно, що ці фотографії були зроблені вже в Німеччині з вивезених негативів. 373 фотографії з видами західноукраїнських церков, наклеєні на білий картон, походять зі збірки Польської академії наук у Варшаві та невстановленої уста-

¹²³ Ю. КОРЕНЮК, С. КОТ, Т. СЕБТА, *Привласнення і реституція: Документи про втрати мистецької спадщини Михайлівського Золотоверхого собору*, [у:] “Пам’ятки України”, 1999, № 1, с. XXVI–XXVII.

нови у Кракові; 18 листівок з видами Києва, 3 фотографії невідомої церкви XIX ст. (у Києві?), 10 фотографій Китаївської пустині, 8 фотографій з видами Криму та 4 фотографії архітектурних моделей походять зі збірки нестановленого власника. Ці фотографії не мають старих номерів, тому досить важко визначити, кому вони могли належати^{5*}.

Таблиця 6. Розподіл фотографій та інших матеріалів розділу “Україна” за походженням

Фонд “Київ”	Кількість
Акварель фрески “Музикант”, ймовірний автор П. Юкін (зі збірки НЗСК)	(1)
Фотографії на сірому картоні (зі збірки НЗСК)	34
Фотографії на коричневому картоні (зі збірки НЗСК)	1428
Перекладені німецькою мовою довідки з оригіналів (зі збірки НЗСК)	(2)
Інші фотографії розділу “Україна”	
Фотографії західноукраїнських церков (зі збірки Польської академії наук у Варшаві та нестановленої установи у Кракові)	373
Китаївська пустинь (власник нестановлений)	10
Листівки з видами Києва (власник нестановлений)	18
Невідома церква у Києві (власник нестановлений)	3
Фотографії з видами Криму (власник нестановлений)	8
Архітектурні моделі (власник нестановлений)	4
Всього:	1878 (3)

У Мюнхені фотографії (негативи) сучасного фонду “Київ” опинилися у 1945 р. разом з іншими збірками київських музеїв – КМДРІ, АІМ, ДМУМ, вивезеними за маршрутом Київ–Краків–Гьохштедт–Мюнхен (див. відповідний розділ і табл. 4). Відомо, що у 1943 р. з АІМ (нині НЗСК) було вивезено 9 скриньок негативів і 3 ящики

^{5*} Досить ймовірно, що цим власником міг так само бути НЗСК, адже у фондовій групі “Негативи” зберігаються фотонегативи і без номерів.

частково з фотографіями¹²⁴, які, очевидно, становили всю довоєнну фотозбірку НЗСК.

З Мюнхена збірка фотографій та негативів НЗСК була повернута Радянському Союзу 15 квітня 1947 р. в числі інших збірок, вивезених як з музеїв України, так й інших радянських республік. 4 грудня 1947 р. транспорт з 7 вагонів з повернутими українськими культурними цінностями прибув у Київ¹²⁵. Вони були перевезені у Державний історико-культурний заповідник “Києво-Печерська Лавра”, де протягом двох з половиною місяців (4.01–15.03.1948) працювала комісія з приймання та ідентифікації культурних цінностей, повернутих з Німеччини, яка визначала власників прибулого майна. За її рішенням 15 ящиків негативів та 2 ящики документів були передані Інституту археології АН УРСР¹²⁶. Серед них були і негативи тодішнього Державного архітектурно-історичного заповідника “Софійський музей”. Лише 1959 р. ці негативи були передані йому у кількості 1084 одиниці, з яких 202 одиниці були пошкоджені – розбиті або з частково втраченим емульсійним шаром¹²⁷.

По завершенні реституційних процесів у 1948 р. в Мюнхені якимось чином зі збірки НЗСК залишилися 36 фотографій в оригінальному оформленні (34 фотографії потрапили в український розділ, а 2 – в розділ “Нумізматика”), довідки про Софійський собор, одна акварель та 1428 фотографій, які потрапили в розділ “Україна”. У ЦПМ, який був створений 8 листопада 1946 р. у тому самому будинку, де діяв Мюнхенський центральний збірний пункт¹²⁸, ці фотографії почали приймати на зберігання і заносити в інвентарну книгу 10 жовтня 1948 р., починаючи з № 10001¹²⁹. 18 листівок з видами Києва надійшли приблизно у 1949–1950 рр., 8 фотографій з видами Криму – у

¹²⁴ Ю. КОРЕНЮК, С. КОТ, Т. СЕБТА, *Привласнення і реституція...*, оп. cit., с. XXVI–XXVII.

¹²⁵ U. HARTUNG, *Der Weg zurück...*, оп. cit., S. 212; Т. М. СЕБТА, *Мюнхенська систематична Картоотека...*, оп. cit., с. 226–228; *Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни...*, оп. cit., с. 944.

¹²⁶ *Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни...*, оп. cit., с. 944–946.

¹²⁷ НЗСК, Науково-фондовий відділ, спр. НАДР-18, арк. 8; НА ІА НАНУ, фотоархів, спр. “Акти, заяви, відчити та ін.”, арк. 12.

¹²⁸ I. LAUTERBACH, *Der Central Collecting Point in München...*, оп. cit., S. 178.

¹²⁹ Zentralinstitut für Kunstgeschichte. Fotothek. Inventarbuch I. Nr. 10001.

1956 р., протягом 1960–1990-х рр. – ще 373 фотографії з видами західно-українських церков, що належали Польській академії наук у Варшаві та нестановленій установі у Кракові. Так, на кінець 1990-х рр. склалася нинішня структура українського розділу фототеки ЦІМ.

Таблиця 7. Предметна структура українського розділу фототеки ЦІМ

Предмет, походження, час та регіон зйомки	Рік надходження	Кількість
<i>Фотографії на сірому картоні зі збірки НЗСК, середина 1930-х рр.</i>		
– фотографії	1948–1950 рр.	34
– малюнок аквареллю фрески “Музикант” північної вежі Софійського собору, ймовірний автор П. Юкін	1948 р.	(1)
<i>Фотографії на коричневому картоні зі збірки НЗСК, 1920–30-ті рр.</i>		
– види, плани, розкопки, фрески і мозаїки Софійського собору	1948 р.	756
– вид ззовні та всередині, фрески і мозаїки Михайлівського собору	1948 р.	190
– Андріївська церква	1948 р.	32
– Десятинна церква	1948 р.	30
– Кирилівська церква	1948 р.	39
– інші храми Києва	1948 р.	5
– церкви Наддніпрянської України	1948 р.	366
– церкви Новгород, Воронежської та Брянської обл. РФ	1948 р.	7
– церкви Грузії	1948 р.	2
<i>Довідкові матеріали зі збірки НЗСК, 1930-ті рр.</i>		
– перекладені на німецьку мову в 1944–1945 рр. довідки про Софійський собор та фрески і мозаїки Софійського і Михайлівського соборів	1948 р.	(2)
<i>Власник нестановлений, поч. ХХ ст., 1920–1930 рр.</i>		
– Китайська пустинь	1950 р.	10
– Архітектурні моделі	1950 р.	4

– Крим (Україна)	1948 р., 1956 р.	8
– Листівки з видами Києва (18) та невідома церква у Києві (3)	1950 р., 1960-ті рр.	21
<i>Польська академія наук у Варшаві, невідома інституція у Кракові, до 1939 р. та кінець 1960 – поч. 1990-х рр.</i>		
– Західна Україна (Галичина та Волинь)	1980– 1990-ті рр.	373
– Брестська область Білорусі	1990-ті рр.	1
Загальна кількість:		1878 (3)

Вже на останньому етапі підготовки даної статті до друку, виявилось, що у розділі “Росія” зберігаються 45 фотографій з фонду “Київ”. 20 фотографій містять зображення храмів України, 25 фотографій – Росії. У розділі “Греція” зберігаються ще три фотографії з фонду “Київ” з зображенням рисунків і планів візантійських храмів м. Салоніки, а у розділі “Нумізматика” – три фотографії з зображенням двох патріарших печаток, знайдених під час розкопок на території Софійського собору. Дві фотографії з зображенням лицьового і зворотного боку патріаршої печатки XI ст. мають оригінальне оформлення довоєнного зібрання НЗСК – кожна наклеєна на сірий картон стандартного формату з підписами українською і російською мовами. Таким чином, додатково виявилася ще 51 фотографія з фонду “Київ” походженням з довоєнної фототеки НЗСК.

* * *

Фонд “Київ” Центрального інституту історії мистецтва у Мюнхені разом з дублікатами налічує в наявності 1513 фотографій (1462 з розділу “Україна”, 45 з розділу “Росія”, три фотографії з розділу “Греція” і три з розділу “Нумізматика”), а за інвентарною книгою – 1446 фотографій і повністю походить з довоєнного зібрання Національного заповідника “Софія Київська”. На повернення 36 оригінальних фотографій та акварелі з цього фонду нині по праву може претендувати Національний заповідник “Софія Київська” як її законний власник.

Інші фотографії цього фонду, що мають інакше оформлення, були зроблені, на нашу думку, після війни у Мюнхені з негативів,

вивезених у 1943 р. з тодішнього Софійського заповідника. Негативи були повернуті у 1947–1959 рр. в ході реституції з Німеччини. Ця обставина дозволяє залишити фотографії, зроблені в Німеччині після війни, в ЦПМ. Більше того, скановані копії всіх фотографій фонду “Київ” були передані НЗСК у 2015 р.

Подяка

Щиро дякую німецьким дослідницям др. Корінні Кур-Корольов і др. Ульріке Шмігельт-Рітіг, які звернули увагу на фонд “Київ” у Центральному інституті історії мистецтва у Мюнхені і повідомили авторці про нього.

Сердечно дякую науковому співробітнику фототеки Центрального інституту історії мистецтва у Мюнхені др. Ральфу Петерсу за надані матеріали, консультації та нові виявлені фотографії з фонду “Київ” в інших розділах фототеки.

Глибоку подяку висловлюю Ніні Олексіївні Світличній, колишній зберігачці фондової групи “Негативи” Національного заповідника “Софія Київська” за допомогу в атрибуції фотографій з фонду “Київ” ЦПМ та надані документи для цієї статті.

Також дякую Артему Мозговому, к. геогр. н., ст. наук. співробітнику Інституту географії НАН України за допомогу у визначенні геологічної породи кам’яного яйця з депозитної збірки Мюнхенського державного археологічного музею.

References

“Betr.: Sicherstellung”: NS-Kunstraub in der Sowjetunion. Hrsg. W. Eichwede, U. Hartung, Bremen, 1998. [In German].

Biblioteku Kyieva pid chas natsystskoi okupatsii: Doslidzhennia. Anotovanyi pokazhchyk. Publikatsiia dokumentiv. Uporiad. L. A. Dubrovina, N. I. Malolietova. Kyiv, 2004. [In Ukrainian].

BILOKIN S., (1998), Hirkyi spohad pro Polinu Arkadiivnu Kulzhenko, [in:], “Pamiatky Ukrainy”, № 1, s. 151–153. [In Ukrainian].

Catalogue of Works of Western European Painters Lost During Second World War. Kyiv, 1998. [In English].

DUBYK M., (1995), Skhema sprav Kraiovoho upravlinnia arkhivamy, bibliotekamy ta muzeiamy pry Reikhskomisariaty Ukrainy (1944 r.), [in:], “Arkhivy Ukrainy”, № 1–3, s. 35–41. [In Ukrainian].

Istoriia Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy (1941–1945), ch. 1: Dok. i materialy, Kyiv, 2007. [In Ukrainian].

GRIMSTED P. K., (2013), Art und Icons Lost in East Prussia: The Fate of German Seizures from Kyiv Museums, [in:] “Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”, Bd. 61, Heft 1, p. 47–91. [In English].

GRIMSTED P. K., (1992), Dolia ukrainskykh kulturnykh tsinnosti pid chas Druhoi svitovoi viiny: vynyshchennia arkhiviv, bibliotek, muzeiv. Za uchastiu H. Boriaka, Lviv, 2-e vyd. [In Ukrainian].

GRIMSTED P. K., (2015), Nazi-Looted Art from East and West in East Prussia: Initial Findings on the Erich Koch Collection, [in:] “International Journal of Cultural Property”, vol. 22, p. 7–60. [In English].

GRIMSTED P. K., (2011), Reconstructing the Record of Nazi Cultural Plunder. A Survey of the Dispersed Archives of the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR), Amsterdam. [In English].

GRIMSTED P. K., (2001), Trophies of War and Empire: The Archival Heritage of Ukraine, World War II, and the International Politics of Restitution, Cambridge: MA. [In English].

HARTUNG U., (1998), Der Weg zurück: Russische Akten bestätigen die Rückführung eigener Kulturgüter aus Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg: Probleme ihrer Erfassung, [in:] “«Betr.: Sicherstellung»: NS-Kunstraub in der Sowjetunion. Hrsg. W. Eichwede, U. Hartung”, Bremen, S. 209–223. [In German].

Katalog proizvedenij Kievskogo muzeya russkogo iskusstva, utrachennykh v gody Velikoj Otechestvennoj voiny 1941–1945 gg. (zhivopis, grafika). Sost. M. D. Faktorovich, E. I. Ladyzhenskaya, Kiev, 1994. [In Russian].

Kartoteka “Z” Operativnogo shtaba “Reikhslyaiter Rozenberg”: tsennosti kultury na okkupirovannykh territoriyakh Rossii, Ukrainy i Belorusii: 1941–1942. Sost. M. Boitsov, T. Vasyleva, Moskva, 1998. [In Russian].

KASHEVAROVA N., (2014), Diialnist Operatyvnogo shtabu Rozenberga z vyvchennia natsystamy “skhidnoho prostoru” (1940–1945), ch. I: Dzhereloznavche doslidzhennia, Kyiv. [In Ukrainian].

KASHEVAROVA N., (2014), Diialnist Operatyvnogo shtabu Rozenberga z vyvchennia natsystamy “skhidnoho prostoru” (1940–1945), ch. II: Dokumenty, Kyiv. [In Ukrainian].

KASHEVAROVA N., MALOLETOVA N., (2006), Deyatel'nost Operativnogo shtaba reikhslyaitera Rozenberga v okkupirovannoj Evrope v period Vtoroj mirovoj vojny: Spravochnik-ukazatel arkhivnykh dokumentov iz Kievskikh sobranij, Kyiv. [In Russian].

KORENIUK YU., KOT S., SEBTA T., (1999), Pryvlasnennia i restytutsiia: Dokumenty pro vtraty mystetskoj spadshchyny Mykhailivskoho Zolotoverkhoho soboru, [in:] "Pamiatky Ukrainy", № 1, s. KhKhVI–XXVII. [In Ukrainian].

KORNIENKO V., (2013), Curriculum Vitae Ipolyta Morhilevskoho, [in:] "Sofiiia Kyivska: Vizantiia. Rus. Ukraina. Vyp. III: Zb. nauk. prats prysviachena 150-littiu z dnia narodzhennia Yehora Kuzmycha Riedina (1863–1908)". Uporiad. D. S. Hordiienko, V. V. Korniienko, Kyiv, s. 330–331. [In Ukrainian].

Korpus mahdeburzkykh hramot ukrainskym mistam: Dva proekty vydan. 20-kh–40-kh rokiv XX stolittia. Uporiad. V. Andreitsev, V. Ulianovskyi, V. Korotkyi. Kyiv, 2000. [In Ukrainian].

KOT S., (2010), Maroderstvo yak faktor rozghrabuvannia, vyvezennia ta znyshchennia kulturnykh tsinnosti na okupovanii terytorii Ukrainy pid chas Druhoi svitovoi viiny (1941–1944 rr.), [in:] "Kraieznavstvo", № 1–2, s. 30–41. [In Ukrainian].

KOT S., (2020), Povernennia i restytutsiia kulturnykh tsinnosti u politychnomu ta kulturnomu zhytti Ukrainy (XX – poch. XXI st.), Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. [In Ukrainian].

Kunstsammlung aus Kiew in Allenstein gefunden, [in:] "Frankfurter Rundschau", Frankfurt-am-Main, den 19.08.1960. [In German].

Kyevskij khudozhestvenno-promyshlennyj i nauchnyj muzej imeni ego velichestva Gosudarya Imperatora Nikolaya Aleksandrovicha. Otdel arkheologii: kratkij ukazatel predmetov, Kiev, 1905, 1908, 1911. [In Russian].

Kyievo-Pecherska Lavra u chasy Druhoi svitovoi viiny. Doslidzhen'nia. Dokumenty. Uporiad. T. M. Sebta, R. I. Kachan, Kyiv, 2016. [In Ukrainian, German].

KURTZ M. J., (2006), America and the Return of Nazi Contraband: The Recovery of Europe's Cultural Treasures, Cambridge. [In English].

LAUTERBACH I., (2015), Der Central Collecting Point in München: Kunstschutz, Restitution, Neubeginn, Berlin–München. [In German].

LAUTERBACH I., (2018), *The Central Collecting Point in Munich. A New Beginning for the Restitution and Protecting of Art*, Los Angeles. [In English].

Nimetsko-fashystykyi okupatsiinyi rezhym na Ukraini 1941–1944 rr.: Zb. dok. i materialiv, Kyiv, 1963. [In Ukrainian].

OVSIA NOV A. P., (2010), *U nikh est rodina. Sudby peremeshchenykh kulturnykh tsennosti*, Moskva, s. 106–124. [In Russian].

PARCZEWSKI M., (1991), *Metalowe zabytki naddnieprańskie z VI–VIII w. w zbiorach krakowskiego Muzeum Archeologicznego*, [w:] “*Arhaeoslavica*”, Kraków, s. 115–128. [In Polish].

PRELOVSKA I. M., (2015), *Peredumovy, obstavyny orhanizatsii ta pershi kroky funktsionuvannya Sofiiskoho derzhavnogo arkhitekturno-istorychnoho muzeiu-zapovidnyka*, Kyiv. [In Ukrainian].

RADIIEVSKA T., SEBTA T., SOROKINA S., (2018), *Dokumenty svidchat: vyvezennia na Zakhid zbirk Kraiovoho muzeiu do- i rannoï istorii v Kyievi u 1943–1945 rr.*, [in:] “*Ukrainskyi arkheohrafichnyi shchorichnyk*”. Nova seriia, Kyiv, vyp. 21/22, s. 799–860. [In Ukrainian].

RADIIEVSKA T., SEBTA T., SOROKINA S., (2018), *Z istorii zibran Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy: peremishchennia na Zakhid ta restytutsiia zbirk u 1943–1948 rr.*, [in:] “*Naukovyi visnyk Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy*”, № 3, s. 15–52. [In Ukrainian].

ROSLAVETS O., (2002), *Kyivskyi muzei zakhidnoho i skhidnoho mystetstva u roky Velykoi Vitchyznianoï viiny 1941–1945 rr.*, [in:] “*Khanenkivski chytannia*”, vyp. 4, s. 86–95. [In Ukrainian].

SEBTA T., (2020), *Vyluchennia u tymchasove korystuvannia tvoriv mystetstva z kyivskykh khudozhnykh muzeiv pid chas natsystytskoi okupatsii*, [in:] “*Ukrainskyi arkheohrafichnyi shchorichnyk*”. Nova seriia, Kyiv, vyp. 23–24, s. 453–504. [In Ukrainian].

SEBTA T. M., (2016), *Kyievo-Pecherska Lavra na pochatku Nimetsko-radianskoi viiny ta pid chas natsystytskoi okupatsii (1941–1943)*, [in:] *Kyievo-Pecherska Lavra u chasy Druhoï svitovoï viiny. Doslidzhennia. Dokumenty. Uporiad. T. M. Sebta, R. I. Kachan*, Kyiv, s. 13–92. [In Ukrainian].

SEBTA T. M., (1997), *Kyivska chastyna materialiv Ainzatsstabu reikhsliaitera Rozenberga*, [in:] “*Arkhyv Ukrainy*”, № 1–6, s. 53–73. [In Ukrainian].

SEBTA T. M., (2009), Kraiove upravlinnia arkhiviv, bibliotek i muzeiv pry raikhskomisari Ukrainy: istorychnyi narys, [in:] “Arkhivy Ukrainy”, № 3–4, s. 111–127. [In Ukrainian].

SEBTA T. M., (2013), Miunkhenska systematychna Kartoteka vlasnosti mystetskykh obiektiv (1945–1952): perspektyvy doslidzhennia povoiennoi restytutsii ukrainskykh kulturnykh tsinnosti, [in:] “Zahartovana istoriieiu. Yuvileinyi zbirnyk na poshanu profesora Nadii Ivanivny Myronets z nahody 80-littia vid dnia narodzhennia: Zb. nauk. prats”. Uporiad. V. Piskun, Kyiv, s. 221–236. [In Ukrainian].

SEBTA T. M., (2013), Pereimenuvannia vulyts Kyieva u 1941–1944 rr.: prychny, osoblyvosti ta naslidky, [in:] “Dzherela lokalnoi istorii. Kulturnyi pobut horodian XVIII – pershoi polovyny XX st.: Zb. Naukovykh prats”, Kyiv, s. 499–516. [In Ukrainian].

SEBTA T. M., (2017), Ukrainski kulturni tsinnosti v Nimechchyni: fozobirka Natsionalnoho zapovidnyka “Sofiiia Kyivska”, [in:] “Sofiiskyi chasopys, vyp. 1: Zb. statei za materialamy VIII mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii «Sofiiskyi chytannia» (m. Kyiv, 26–27 lystopada 2015 r.)”, Kharkiv, s. 362–373. [In Ukrainian].

SEBTA T. M., (2017), Ukrainski kulturni tsinnosti, vtracheni pid chas Druhoi svitovoi viiny i vidnaideni u Nimechchyni: aktualnyi stan, perspektyvy vyjavlennia i povernennia, [in:] “Povernennia kulturnykh tsinnosti v Ukrainu – derzhavna sprava: Materialy naukovoi konferentsii 1 lypnia 2016 r.”, Kyiv, s. 25–33. [In Ukrainian].

SEITZ R. H., (2009), Das Fürstliche Renaissanceschloß zu Höchstädt a.d. Donau – seine Baugeschichte und seine (ost)europäische Bezüge, Weißenhorn. [In German].

SYNYLO A., (2018), Muzeini zbirky Minska u Kartotetsi vlasnosti mystetskykh obiektiv (1945–1952) Miunkhenskoho tsentralnoho zbirnoho punktu, [in:] “Ukrainskyi arkhieohrafichnyi shchorichnyk”. Nova seriia, Kyiv, vyp. 21/22, s. 539–618. [In Ukrainian].

SYNYLO A., (2020), Restytovani ta ne povernuti: peremishcheni pid chas Druhoi svitovoi viiny mystetski tvory biloruskykh i ukrainskykh museiv u suchasnykh zibranniakh, [in:] “Ukrainskyi arkhieohrafichnyi shchorichnyk”. Nova seriia, vyp. 23/24, Kyiv, s. 505–531. [In Ukrainian].

SOROKINA S., ZAVALNA O., (2014), Nimetskyi arkhieoloh doktor Paul Grimm i stvorenna u Kyievi Muzeiu do- i rannoï istorii u 1942 rotsi, [in:] “Naukovi zapysky. Zb. prats molodykh vchenykh ta aspirantiv”, Kyiv, t. 28, s. 440–464. [In Ukrainian].

SOROKINA S., ZAVALNA O., RADIIIEVSKA T., (2015), Diialnist Muzeiu do- i rannoi istorii v Kyievi u 1942–1943 rr. (za materialamy NMIU), [in:], “Arkheolohiia & Fortyfikatsiia Ukrainy”, Kamianets-Podil'skyi, s. 288–295. [In Ukrainian].

SOROKINA S., ZAVALNA O., RADIIIEVSKA T., (2016), Muzei do- i rannoi istorii u Kyievi (1942–1943): struktura ta personalnyi sklad, [in:] “Naukovyi visnyk Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy: Zb. nauk. pr.”, vyp. I, ch. 1, Kyiv, s. 210–229. [In Ukrainian].

STROKOVA L. V., (2005), Velyka Vitchyzniiana viina ta muzeini vtraty v Ukraini (“Krakivskyi slid” arkhelohichnykh kolektsii Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy ta perspektyvy povnennia), [in:] “Dokumentoznavstvo. Bibliotekoznavstvo. Informatsiina diialnist: problemy nauky, osvity, praktyky. Materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Kyiv, 17–18 travnia 2005 r.”, ch. 2, Kyiv, s. 23–46. [In Ukrainian].

STROKOVA L. V., (2017), Krakivskyi slid arkhelohichnoi kolektsii NMIU ta perspektyvy povnennia, [in:] “Povnennia kulturnykh tsinnostei v Ukrainu – derzhavna sprava: Materialy naukovoi konferentsii 1 lypnia 2016 r.”, Kyiv, s. 81–84. [In Ukrainian].

TKACHENKO M. I., (1996), Muzei Ukrainy pid chas Druhoi svitovoi viiny (1939–1945 rr.). Dys. ... kand. ist. nauk, Kyiv. [In Ukrainian].

Verschleppt und verschollen: Eine Dokumentation deutscher, sowjetischer und amerikanischer Akten zum NS-Kunstraub in der Sowjetunion (1941–1948). Hrsg. U. Hartung. Bremen, (2000). [In German].

З історії переміщень культурних цінностей із зібрань київських музеїв під час та після нацистської окупації (1941–1959)

У статті розглядаються всі види організованих переміщень культурних цінностей з київських музеїв під час гітлерівської окупації та після закінчення війни (1941–1959). Зокрема підводиться підсумок втрачених творів мистецтва, взятих у тимчасове користування з трьох художніх музеїв – Державного музею західного та східного мистецтва в м. Києві (нині Національний музей мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків), Київського державного музею російського мистецтва (нині Київська національна картинна галерея) та Державного музею українського мистецтва (нині Національний художній музей України). Розглядаються напрямки евакуації на захід збірок київських музеїв, які були в безпосередньому

управлінні німецької цивільної адміністрації, зокрема маршрути Київ–Краків–Гьохштедт–Мюнхен, Київ–Рівне–Кьонігсберг–Ваймар та Київ–Кам’янець–Подільський–Кьонігсберг–Велау–Вільденгоф та підводиться за можливості якісний та кількісний підсумок вивезених збірок та творів мистецтва. При розгляді повоєнної реституції увага акцентується на фактах неповернення окремих речей та збірок з Національного музею історії України, Національного заповідника “Софія Київська” до місць свого довоєнного зберігання.

Ключові слова: НМІУ, НХМУ, НЗСК, Музей Ханенків, Київська національна картинна галерея, реституція, фототека, фото, археологічні збірки.

Тетяна Себта, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу джерелознавства новітньої історії України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України,

Tetiana Sebta, PhD in History, Senior Research Fellow, Department of Source Studies of the Recent History of Ukraine, M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine,

ORCID: 0000-0003-0259-0932

E-mail: sebta@ukr.net

Received: 14.10.2022

Advance Access Published: December 2022